

Transcrição entrevistas secretários e técnicos da VI Região de Saúde do Rio Grande do Norte

1. Como está organizada a rede de atenção especializada à saúde da mulher no município e quais serviços ela oferece?

S01: As mulheres no município têm acesso desde a atenção básica até a atenção especializada. Na atenção básica, oferecemos consultas de pré-natal de baixo risco, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Contamos com uma UBS na zona rural e três na zona urbana para atender a essas demandas. Na rede especializada, disponibilizamos consultas, exames e cirurgias. As especialidades oferecidas incluem ginecologia, obstetrícia, ortopedia, psiquiatria, ultrassonografia e dermatologia, com profissionais dessas áreas visitando o município uma vez por mês. Para outras especialidades, como cardiologia, endocrinologia e outras, realizamos encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Também oferecemos exames especializados, como mamografias, tomografias, ressonâncias e ultrassonografias, entre outros. O município apresenta um alto índice de câncer de mama, e, por isso, os profissionais da atenção básica têm um cuidado especial em realizar uma triagem eficaz, identificando as mulheres que necessitam de exames e consultas especializadas de forma rápida e precisa. Quando é necessário o deslocamento, as usuárias vão no carro da prefeitura.

S02: No município, oferecemos atendimento desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, contamos com as equipes de Saúde da Família (ESF), que realizam consultas de pré-natal de baixo risco, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Temos 4 UBS, sendo duas na zona rural e duas na zona urbana, além de 5 equipes de saúde, das quais 3 estão localizadas na zona rural e 2 na zona urbana. Na atenção especializada, temos a presença de profissionais como o ultrassonografista, que realiza todos os tipos de ultrassonografia, e o ginecologista, que realiza colposcopias com o uso de um colposcópio do próprio município. Também disponibilizamos atendimentos de ortopedista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e assistente social. Para outras especialidades, realizamos encaminhamentos para Pau dos Ferros, Alexandria, Mossoró ou Natal. Além disso, oferecemos exames como mamografias, tomografias, ressonâncias, ultrassonografias, entre outros. No que diz respeito a cirurgias, a grande maioria é realizada no hospital local. Realizamos procedimentos cirúrgicos quase todos os dias, incluindo histerectomias, remoção de sinais e lipomas, partos, retirada de cálculos da vesícula biliar e tratamentos de fístulas, garantindo que as pacientes recebam o cuidado adequado sem a necessidade de deslocamentos longos. Quando é necessário o deslocamento, as usuárias vão no carro da prefeitura.

T01: No município, oferecemos atendimento desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, contamos com as equipes de Saúde da Família, que realizam consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Quanto à atenção especializada, disponibilizamos no município todos os tipos de ultrassonografias, além de consultas com ginecologista, ortopedista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e assistente social. Para outras especialidades, realizamos encaminhamentos para Pau dos Ferros, Alexandria, Mossoró ou Natal. Também oferecemos exames como colposcopias, mamografias, tomografias e ressonâncias. Em relação às cirurgias, a grande maioria é

realizada no hospital local. Realizamos procedimentos cirúrgicos quase todos os dias, incluindo histerectomias, remoção de sinais, lipomas, partos, retirada de cálculos da vesícula biliar e tratamentos de fístulas. Dessa forma, garantimos um atendimento eficiente e contínuo para a população.

S03: As mulheres no município têm acesso a todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, são realizadas consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. O município conta com três UBS, mas não possui hospital, unidade mista ou clínicas particulares. Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal, pois não temos profissionais especializados atendendo no município, com exceção do médico que faz USG. As especialidades oferecidas incluem ginecologista, ortopedia, otorrino, ultrassonografia, dermatologia, cardiologia, endocrinologista, cirurgião geral entre outras. Também disponibilizamos exames especializados, como mamografias, tomografias, ressonâncias e ultrassonografias, entre outros.

T02: As mulheres no município têm acesso a todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, são realizadas consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal, pois não temos profissionais especializados atendendo no município, com exceção do médico que faz USG. As especialidades oferecidas incluem ortopedia, mastologista, psiquiatra, endocrinologista, otorrino, dermatologia entre outros. Também disponibilizamos exames especializados, como punção, biópsia, USG, mamografias, tomografias e ressonâncias entre outros.

S04: As mulheres no município têm acesso a todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, são realizadas consultas de pré-natal, exames citopatológicos, monitoramento de doenças crônicas, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Nossa maior referência é Pau Dos Ferros, fazemos mais encaminhamentos para lá. Temos alguns médicos especialistas que atendem no município como cardiologista, neurologista, psiquiatra e urologista. Oferecemos todos os exames da rede especializada, por meio do COPIRN. Também disponibilizamos consultas em diversas especialidades, seja através do SUS, COPIRN, atendimento particular, e, em alguns casos, fornecemos uma ajuda de custo para as usuárias. Essa ajuda ocorre quando o município não oferece o serviço e a usuária não tem condições de arcar com o custo sozinha. Por exemplo, temos dificuldade em agendar consultas com pneumologistas. Se a paciente não puder pagar a consulta particular, encaminhamos ela para a Secretaria de Administração e Finanças, que providencia a ajuda de custo. A transferência é feita diretamente para a conta da clínica. O ponto forte do município é a atenção primária, com cinco equipes distribuídos entre a zona rural (dois) e a zona urbana (três). Além disso, contamos com uma unidade mista de saúde. Atualmente, toda a população é atendida pela atenção primária. Quando necessário, as usuárias são transportadas no carro da prefeitura para a realização da atenção especializada. E em Natal temos uma casa mantida com recursos do município para acomodação dos pacientes.

T03: As mulheres no município têm acesso a todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, são realizadas consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Nossa maior referência é Pau Dos Ferros, fazemos mais encaminhamentos para lá. Ofertamos todos os tipos de consultas especializadas e exames, via COPIRN. E recentemente o COPIRN também passou a autorizar cirurgias eletivas, a exemplo de prostatectomia, fistulectomia, colecistectomia. As demais cirurgias são realizadas via SUS.

S05: As mulheres no município têm acesso a todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, oferecemos consultas de pré-natal, monitoramento de doenças crônicas, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. O município conta com duas UBS na zona urbana e uma na zona rural. Também temos uma unidade mista que funciona 24 horas. Na rede de atenção especializada, disponibilizamos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. O município conta com uma ginecologista, ultrassonografista e ortopedista que atende regularmente na localidade, e outras especialidades são encaminhadas para as cidades mencionadas. O pré-natal de alto risco é custeado pelo município de forma particular. Atualmente, as consultas especializadas são ofertadas de três formas: por meio do COPIRN, pela SAMA, empresa que terceiriza serviços por meio de licitação, e também através de teleconsulta. No serviço de teleconsulta, disponibilizamos atendimentos com endocrinologista, neurologista, pediatra, cardiologista e psiquiatra. A acessibilidade da população a esse serviço é excelente, pois as consultas são realizadas diretamente nas unidades de saúde, sem a necessidade de deslocamento.

S06: As mulheres do município têm acesso a todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica até a especializada. Na atenção básica, oferecemos serviços como consultas de pré-natal, exames citopatológicos, monitoramento de doenças crônicas, planejamento familiar, acompanhamento odontológico e vacinação. O município conta com quatro UBS na zona urbana e uma na zona rural. Além disso, temos à disposição um hospital, uma policlínica, o SAMU, CAPS e CEO. Na rede de atenção especializada, disponibilizamos consultas, exames e cirurgias, com encaminhamentos para Pau dos Ferros, Alexandria, Mossoró ou Natal. O ginecologista atende mensalmente no município, e também realizamos o exame de colposcopia. Os casos de pré-natal de alto risco são direcionados para o Hospital da Mulher, em Mossoró. As cesáreas agendadas são encaminhadas para Alexandria, devido à reforma do hospital local. Vale destacar que, há dois anos, inauguramos o centro de parto no município. Além disso, oferecemos consultas especializadas nas áreas de cardiologia, ortopedia, ginecologia, gastroenterologia (com realização de endoscopias) e neurologia.

S07: Na rede especializada, oferecemos consultas, exames, procedimentos e cirurgias em diversas especialidades, como ginecologia, cardiologia, endocrinologia, vascular, ortopedia, neurologia, psiquiatria, dermatologia, psicologia, nutrição, entre outras. As especialidades com menor demanda, por coincidência, são as que enfrentamos mais dificuldades em ofertar, como, por exemplo, a hematologia. Inclusive, encontrar um hematologista particular é um grande desafio. Sabemos da importância da rede especializada para promover uma melhor qualidade de vida, por isso, contamos com uma estrutura bem organizada para atender essas mulheres conforme suas necessidades. A

assistência começa na atenção básica, e, a partir deste nível, as pacientes são encaminhadas para os demais níveis da rede. No município além das unidades básicas de saúde, também temos uma unidade mista, um centro de especialidades médicas, um hospital regional, uma maternidade, CAPS, CEO, SAMU. Quando necessário as mulheres também são assistidas em Mossoró ou Natal.

T04: As mulheres do município têm acesso a todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica até a especializada. Muitos dos serviços oferecidos são disponibilizados através do COPRIN, incluindo consultas, exames, procedimentos, biópsias e algumas cirurgias eletivas. A cirurgia mais frequentemente autorizada por esse sistema é a de ligadura de hemorroida. No município, buscamos atender a população de forma integral, oferecendo assistência em todos os três níveis de atenção à saúde.

S08: Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias. No município, contamos com uma ginecologista, e o pré-natal de alto risco é realizado no Hospital da Mulher em Mossoró. Os partos são realizados em Pau dos Ferros, por meio de um acordo entre os municípios, no qual pagamos um valor fixo à maternidade. Também mantemos uma parceria com uma clínica em Mossoró para oferecer consultas especializadas que não são disponibilizadas pelo SUS. No município, temos atendimento mensal de um cardiologista (que atende cerca de 30 pacientes), ginecologista, ortopedista, ultrassonografista, pediatra e neurologista. A cada 60 dias, contamos com a presença de pneumologista e gastroenterologista. Além desses, temos também no município psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Uma demanda alta no município é atrás de terapeuta ocupacional, só temos uma profissional, eu já procurei por outra para realizar a contratação e não encontro. Um de nossos objetivos é que as crianças nasçam no município, mas ainda não conseguimos abrir nossa própria maternidade devido à burocracia. Em casos de urgência, alguns partos acontecem aqui mesmo no município. Na atenção básica, oferecemos serviços como consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico, monitoramento de doenças crônicas e vacinação. O município possui duas unidades de saúde, uma na zona urbana e outra na zona rural. No entanto, precisamos ampliar a estrutura física para oferecer um ambiente mais adequado para os atendimentos especializados. Não existe clínicas particulares no município.

S09: No município, a atenção especializada é referenciada para outros municípios, como Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Oferecemos consultas, exames e cirurgias através do REGULARN. No próprio município, contamos apenas com a atenção básica. Na atenção primária, disponibilizamos serviços como consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico, monitoramento de doenças crônicas e vacinação. Temos apenas uma UBS, pois não possuímos zona rural. E uma unidade mista.

T05: No município, a atenção especializada é referenciada para outros municípios, como Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Oferecemos consultas, exames e cirurgias. São ofertadas uma variedade de consultas em diversas especialidades e vários tipos de exames, são muitos tipos para citar todos. No próprio município, contamos apenas com a atenção básica. Na atenção primária, disponibilizamos serviços como consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico, monitoramento de doenças crônicas e vacinação. Temos apenas uma UBS, pois não possuímos zona rural. E uma unidade mista.

S10: Na Atenção Básica, o município alcança uma cobertura de 100% para este serviço. Considerando que 50% da população reside na zona rural, contamos com 05 Unidades Básicas de Saúde, sendo 04 na zona rural e 01 na zona urbana. Nesses serviços, oferecemos consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico, monitoramento de doenças crônicas e vacinação. Quando há necessidade de intervenção da atenção especializada, as pacientes são encaminhadas para os municípios de Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. No entanto, o SUS não cobre nem 10% das despesas com a atenção especializada. Embora o modelo da rede de serviços seja, teoricamente, bem estruturado, sua implementação prática ainda ocorre de forma ineficiente. Por isso, a maior parte do custeio da atenção especializada depende de recursos próprios do município. Além disso, no próprio município, oferecemos alguns serviços, como a realização de exames de ultrassonografia (USG) e exames laboratoriais. Acredito que uma atenção primária qualificada é capaz de resolver grande parte das demandas da população. Quando a atenção primária realiza de forma efetiva a promoção da saúde, consegue melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Por isso, é fundamental que os municípios contem com bons profissionais nesse nível de atendimento e ofereçam serviços que atendam às necessidades reais da população.

T06: Na rede especializada, oferecemos consultas, exames e cirurgias. Algumas especialidades são atendidas diretamente no município, enquanto outras são referenciadas para os municípios de Pau dos Ferros, Mossoró ou Natal. Oferecemos todas as especialidades e exames necessários. Já na atenção básica, disponibilizamos serviços como consultas de pré-natal, exames citopatológicos, planejamento familiar, acompanhamento odontológico, monitoramento de doenças crônicas e vacinação.

2. Quais resultados positivos foram alcançados pela rede de atenção especializada à saúde da mulher até o momento?

S01: O diagnóstico precoce das doenças, pois a atenção especializada permite que as mulheres sejam diagnosticadas de forma antecipada, tratadas adequadamente e acompanhadas conforme suas necessidades específicas.

S02: Os benefícios são inúmeros, como, por exemplo, o diagnóstico precoce. Com a USG, conseguimos identificar nódulos em estágios iniciais e realizar o acompanhamento necessário. Na colposcopia, é possível diagnosticar lesões e, a partir disso, iniciar o tratamento e acompanhamento adequados. Também realizamos a cauterização quando necessário. Em resumo, a atenção especializada é essencial para o diagnóstico precoce, tratamento eficaz e acompanhamento contínuo das condições de saúde das mulheres.

S03: Considero o resultado mais positivo a capacidade de atender às necessidades da população, proporcionando a assistência necessária. Além disso, destaco o diagnóstico precoce, que é possível graças à assistência oferecida.

S04: Ao assumir a Secretaria de Saúde, optei por uma gestão transparente e focada na prevenção. Acredito que o principal resultado positivo é o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças. A abordagem preventiva adotada no município tem permitido a identificação precoce de patologias, o que tem gerado bons resultados nos prognósticos. Houve muitos avanços, especialmente na detecção precoce de cânceres, como o de mama

e o de útero. Outro benefício importante é o acompanhamento das gestantes na maternidade de Pau dos Ferros. Pagamos cerca de 6 mil reais por mês por esse serviço de acompanhamento de gestação de alto risco, o que tem contribuído para a redução das complicações obstétricas.

S05: Acredito que conseguimos atender de forma satisfatória às demandas relacionadas à saúde. Nenhum município consegue alcançar a perfeição, mas nos empenhamos ao máximo para atender a todas as necessidades da população. O principal resultado positivo da rede especializada é a prevenção de doenças, a redução de complicações e o diagnóstico precoce, o que contribui para a diminuição dos índices de mortalidade.

S06: Ampliar a oferta de exames e consultas especializadas, como exames citopatológicos, mamografias, colposcopias, inserção de DIU e consultas com ginecologista.

S07: Oferecer cada vez mais atendimento à população, de acordo com suas necessidades, pois a saúde é o bem mais precioso de uma pessoa. Proporcionar uma assistência digna, que atenda às necessidades e melhore a qualidade de vida das usuárias, é algo extremamente positivo. Os benefícios da assistência especializada são muitos. Além do que já mencionei, destaco o diagnóstico precoce, o acompanhamento das doenças crônicas e a melhoria da qualidade de vida.

S08: Um dos resultados positivos é a procura das adolescentes pela ginecologista para orientações e cuidados, o que tem contribuído para a redução dos casos de gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, observamos a diminuição de complicações durante a gestação, o acompanhamento adequado das doenças crônicas e a detecção precoce de condições de saúde.

S09: São inúmeros os benefícios oferecidos pela rede de especialidades, um nível de assistência indispensável para a qualidade de vida da população. É por meio deste nível que conseguimos realizar diagnósticos precisos e precoces, reduzir as complicações das doenças e garantir um acompanhamento adequado.

S10: Existem muitos desafios para a oferta dos serviços especializados, devido ao alto custo dessa assistência. Apesar das dificuldades enfrentadas, reconhecemos a importância desse nível de cuidado, pois é por meio dele que conseguimos realizar diagnósticos precisos e precoces, oferecer tratamentos adequados, reduzir complicações e proporcionar um acompanhamento eficiente. O cuidado em saúde deve ser integral. É fundamental oferecer a assistência especializada, mas também é essencial garantir o acesso aos medicamentos, pois muitas mulheres não têm condições financeiras para adquiri-los. Por exemplo, em algumas situações, é necessário o uso de um creme vaginal chamado Promestrieno antes da realização do exame citopatológico. No entanto, nem todas as mulheres conseguem arcar com esse custo. Se o município não fornecesse esse medicamento, muitas delas ficariam impossibilitadas de utilizá-lo. Na área da saúde, existem especificidades que precisam ser avaliadas para que os cuidados sejam prestados de forma adequada.

3. Quais são os principais desafios e lacunas que a rede enfrenta atualmente e o que pode ser melhorado?

S01: O principal desafio é a questão financeira, pois a disponibilidade de recursos impacta diretamente nos serviços oferecidos pelos municípios. Sempre há áreas que podem ser aprimoradas, e o que falta, principalmente, são recursos para expandir e melhorar esses serviços. Uma das melhorias possíveis seria aumentar o número de vagas disponíveis, garantindo maior acesso à população.

S02: O principal desafio é a questão financeira, pois os recursos disponíveis impactam diretamente nos serviços oferecidos pelos municípios. A maior parte das despesas fica a cargo do município, sendo que os recursos provenientes do Ministério da Saúde são destinados, em sua maioria, à atenção básica, enquanto a atenção especializada é de responsabilidade do município. Outro desafio é o desconforto que algumas mulheres ainda sentem em relação aos profissionais homens. No município, enfrentamos dificuldades no que diz respeito aos exames preventivos, já que muitas mulheres se recusam a realizá-los com enfermeiros homens, e atualmente contamos com apenas duas enfermeiras mulheres para atender a essa demanda. Sempre há espaço para melhorias, mas o que falta, principalmente, são recursos para expandir e aprimorar os serviços oferecidos à população.

S03: O principal desafio é a questão financeira, pois a disponibilidade de recursos impacta diretamente os serviços oferecidos pelos municípios. Um exemplo disso são os encaminhamentos para obstetras e ginecologistas, já que as consultas com esses profissionais são particulares. Não dispomos dessas especialidades pelo SUS ou COPIRN.

S04: O principal desafio é a questão financeira, pois os recursos disponíveis impactam diretamente os serviços oferecidos pelos municípios. Quanto mais se investe em saúde, mais serviços são possíveis de serem oferecidos. A saúde é um setor dinâmico, sempre há necessidade de investir, melhorar e ampliar os serviços. Outra dificuldade é a falta de conhecimento da população sobre o funcionamento do SUS. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, que para o COPIRN funcionar é necessário destinar recursos financeiros e que, quando esses recursos se esgotam, infelizmente, é preciso esperar. É fundamental conscientizar a população sobre o funcionamento do SUS e sobre as responsabilidades de cada esfera de governo. A ressonância magnética, por exemplo, é um exame de alta complexidade e não é de responsabilidade do município, mas sim do estado. No entanto, o município acaba ofertando esse serviço. Quando há demora ou indisponibilidade de vagas, surgem denúncias, mas estamos amparados, pois é dever do estado garantir esse serviço, salvo em casos de urgência. O sistema que utilizamos para regular os exames de alta complexidade é o SISREG e o SIGOS.

S05: A saúde da mulher é praticamente 100% custeada pelo município, com exceção da atenção básica. No entanto, não recebemos o apoio adequado do estado para a assistência especializada. O pré-natal de alto risco, que deveria ser oferecido pelo estado, não é. Para a realização do parto, o município precisa arcar com um valor fixo mensal, quando, na verdade, essa responsabilidade deveria ser totalmente do estado. O principal desafio, portanto, é o financiamento. O Ministério da Saúde (MS) envia recursos apenas para cobrir as demandas da atenção primária, e um repasse de apenas 10 mil reais para a atenção especializada. A média e alta complexidade são de alto custo, e a inoperância do estado agrava ainda mais essa situação. Se conseguíssemos ter as policlínicas funcionando de maneira eficiente, a assistência melhoraria significativamente, pois

enfrentamos uma grande deficiência de recursos financeiros. Sempre existe o que pode ser melhorado.

S06: Embora tenhamos avançado significativamente na atenção à saúde, ainda persiste certa resistência por parte das mulheres em relação aos serviços públicos e à realização periódica de exames, como citopatológicos, mamografias e ultrassonografias. Aproveitamos as ações de saúde para intensificar a busca ativamente por essas mulheres. Além disso, enfrentamos desafios no percurso delas dentro da rede de saúde, pois o encaminhamento para a atenção especializada nem sempre ocorre de forma simples e eficiente. Então o que poderia ser melhorado, seriam esses desafios.

S07: O principal desafio é a questão do custeio, pois a atenção especializada é financiada por recursos próprios ou por emendas. Portanto, se não há recursos, não é possível oferecer os serviços. O financiamento é um dos maiores obstáculos, já que a atenção especializada envolve altos custos, e manter essa assistência não é tarefa fácil. Em relação ao que pode ser melhorado, sempre há espaço para melhorias. Nada está imune a aprimoramentos. Assim, a melhoria estaria em expandir novos serviços, ampliar os que já são oferecidos e ofertar cursos de qualificação os profissionais. A ideia seria incorporar novos serviços para contemplar um maior número de procedimentos e consultas. A saúde da mulher é muito ampla e representa o maior público. O grande desafio continua sendo o custeio.

S08: Apesar dos avanços, ainda existem muitas lacunas na rede, como o fato de o Hospital da Mulher em Mossoró não oferecer todos os serviços, como a realização de partos. O município não tem condições de custear todos os serviços especializados necessários para atender a todas as necessidades das mulheres. Manter, por exemplo, uma equipe disponível 24 horas para realizar partos implica um custo elevado que não temos como arcar. O principal desafio, portanto, é o financiamento. É essencial que o estado também ofereça esses serviços especializados. Sempre há espaço para melhorias, mas o que falta são recursos para implementá-las. Se tivéssemos os recursos necessários, uma das melhorias que realizaríamos seria a realização de partos no município.

S09: Existem muitos desafios, mas acredito que o SUS é um sistema de saúde ideal, embora precise de uma gestão mais eficiente. Percebo grandes dificuldades no acesso, e a acessibilidade aos serviços especializados precisa ser aprimorada. Outro ponto que necessita de melhorias é a questão dos recursos, pois é muito difícil para municípios de pequeno porte custear serviços especializados com recursos próprios.

S10: A principal lacuna é o subfinanciamento e a fragmentação da rede de serviços. A paciente tem garantida a atenção primária pelo município, mas não há uma garantia de acesso à atenção especializada oferecida pelo SUS. Caso o município não custee com recursos próprios, a usuária fica sem esse serviço. Outro desafio é a resistência de algumas mulheres em procurar os serviços de saúde. Apesar de ser um percentual pequeno, ainda existem mulheres que não realizam exames citopatológicos e não acompanham sua saúde da forma adequada, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer de colo de útero e de mama. É fundamental que a população compreenda que a saúde de cada indivíduo depende do cuidado e da atenção de cada usuário. Outro desafio é a perda de autonomia dos profissionais da atenção básica. Atualmente, muitas usuárias já chegam às consultas indicando qual conduta o profissional deve adotar, quais exames solicitar e quais medicamentos prescrever.

4. Na sua opinião, os recursos alocados são suficientes para atender às necessidades da população?

S01: Não são! É pouco recurso para uma grande demanda.

S02: Não são! É pouco recurso para uma grande demanda.

S03: Não são! É pouco recurso para uma grande demanda.

S04: Estamos conseguimos atender as demandas do município, porém, quanto mais recurso melhor para a população.

S05: Não são! Os serviços são subfinanciados, com poucos recursos destinados para atender às necessidades, que continuam a crescer.

S06: Não são, nunca são! Os serviços são subfinanciados, e os recursos disponíveis não atendem a todas as necessidades existentes.

S07: Como já mencionado, infelizmente não. Porém, buscamos contornar a falta de recursos da melhor forma possível, com o objetivo de garantir uma assistência de qualidade. Estamos constantemente em busca de melhorias para a saúde da população.

S08: Nunca são suficientes.

S09: Não são, nunca são! Principalmente para municípios pequenos, onde os recursos são reduzidos.

S10: De forma alguma! Como já mencionei, o SUS é subfinanciado. Veja a disparidade existente, o SUS paga R\$ 10 por uma consulta que custa R\$ 200. O modelo é muito bem estruturado teoricamente, mas a realidade é bem diferente. Portanto, o maior investimento deve ser na atenção especializada. É obrigação dos municípios investir 15% de seus recursos próprios, e nós investimos até 25%.

5. O município utiliza consórcios de saúde? Se sim, quais são os consórcios existentes e quem é responsável pela gestão desses consórcios?

S01: O consórcio utilizado aqui é o COPIRN, que nos permite adquirir consultas e exames a preços mais acessíveis. Sou eu mesma quem gerencia o COPIRN, sou responsável por agendar todas as consultas e fazer o gerenciamento geral. Além disso, também trabalhamos com licitações para consultas, como as ginecológicas e obstétricas, o que nos permite reduzir os custos e atender a mais pessoas. O ultrassonografista também atende por meio dessa licitação, realizamos mutirões de exames, o que torna o serviço mais acessível e permite atender a uma maior quantidade de pacientes. As prefeituras precisam firmar parcerias e participar de consórcios, pois sem isso seria inviável realizar o trabalho de forma eficiente. Por exemplo, o custo médio de uma consulta pode variar entre 300 a 400 reais, o que torna impossível arcar com esse valor para cada paciente. Através do consórcio, conseguimos reduzir significativamente esse custo, permitindo que, com o que gastaríamos para atender um único usuário, possamos atender até três. Outro grande parceiro do município é o Núcleo Contra o Câncer de Pau dos Ferros, onde os

atendimentos são gratuitos, e os pacientes são encaminhados para serem atendidos pelo Dr. Alisson Lustosa, mastologista, e pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Além disso, o Dr. Thiago, oncologista e mastologista, também atende gratuitamente na Clínica Oncovida, em Pau dos Ferros. Ele atende, inclusive, pacientes que não estão com câncer. Não temos demanda reprimida para mastologistas, pois tudo relacionado à investigação ou diagnóstico de câncer é priorizado e tratado rapidamente. Quando é solicitada uma biópsia, por exemplo, mesmo com recursos limitados, autorizamos imediatamente. No COPIRN, o pagamento é feito uma vez por mês. Quando comecei a trabalhar, pagávamos cerca de 8 mil reais no consórcio, mas esse valor não era suficiente, mesmo sendo um município pequeno. Quando o atual gestor assumiu, conversei com ele sobre a necessidade de aumentar esse valor e sobre os benefícios de investir mais no COPIRN. Por exemplo, uma ressonância custa em média 800 reais, mas, por meio do consórcio, conseguimos o mesmo exame por cerca de 270 a 280 reais. Isso demonstra a importância do consórcio: com o dinheiro que gastaríamos com um único paciente, conseguimos atender vários. Atualmente, pagamos entre 20 e 25 mil reais por mês no COPIRN, o que tem sido extremamente benéfico para a população. Eu sempre busco o melhor para a nossa comunidade, por isso comecei a pesquisar sobre as melhores opções para realizar exames e consultas, e percebi que os consórcios são a melhor alternativa, pois possibilitam atender uma maior demanda a um custo muito mais baixo.

S02: O consórcio utilizado aqui é o COPIRN, que permite adquirir consultas e exames a preços reduzidos. Dos 167 municípios da região, acredito que cerca de 160 participam, justamente por essa vantagem de redução de custos. Temos um profissional específico, um enfermeiro, responsável pelo gerenciamento do consórcio. Atualmente, temos um teto fixo de 20 mil reais por mês no COPIRN. Os consórcios são a melhor opção, pois nos permitem atender a uma maior demanda, oferecendo serviços de qualidade a um custo bem mais acessível.

T01: Sim, o consórcio utilizado aqui é o COPIRN, que possibilita a aquisição de consultas e exames a preços mais acessíveis. Oferecemos todos os serviços por meio do COPIRN, desde consultas até exames. No entanto, há serviços disponíveis pelo consórcio, mas que não possuem prestadores na nossa região, como é o caso de hematologista e hepatologista. Nesses casos, buscamos agendar o atendimento por meio do estado.

S03: Sim, o COPIRN. Esse consórcio é uma verdadeira salvação para os municípios, pois possibilita a aquisição de consultas e exames a preços mais acessíveis. Também temos contrato com a empresa TAMARA, que oferece serviços de consultas e exames. Assim, o que não conseguimos autorizar pelo COPIRN, autorizamos por meio dessa empresa. Um exemplo é que não temos atendimento vascular disponível pelo COPIRN, por isso autorizamos via TAMARA. O contrato com essa empresa foi formalizado por meio de licitação e refere-se à clínica do Dr. Bráulio Figueiredo. Alguns profissionais estão vinculados a essa empresa e oferecem os serviços. O COPIRN é mais viável do que a TAMARA. Atualmente, temos um teto de 20 a 30 mil reais por mês no COPIRN. Existe uma pessoa responsável pela gestão, e eu colaboro quando há necessidade.

T02: Sim, o COPIRN e TAMARA. O que não conseguimos autorizar pelo COPIRN, autorizamos por meio dessa empresa.

S04: Sim, o COPIRN. Esse consórcio é uma verdadeira salvação para os municípios, pois permite a aquisição de consultas e exames a preços mais acessíveis. Existe uma pessoa

responsável por realizar os agendamentos no sistema. Nosso objetivo é investir cada vez mais no COPIRN, pois ele nos possibilita oferecer um atendimento especializado de qualidade à população, abrangendo desde exames até cirurgias a preços mais acessíveis. Hoje investimos 23 mil nesse consórcio. Além dos consórcios, também mantemos convênios com as ligas contra o câncer e com outras prefeituras através do SISREG.

T03: Sim, o COPRIN. Esse consórcio é extremamente benéfico para a população, pois oferece preços reduzidos para consultas e exames, permitindo que atendamos um maior número de pessoas. Existe um dia específico em que o município realiza coloca dinheiro funcionamento desse serviço. Além disso, o SUS disponibiliza diversas ferramentas e sistemas, como: REGULARN: Utilizado para a gestão de procedimentos e cirurgias eletivas, especialmente para cirurgias ortopédicas e no Hospital da Mulher. REGULACIRUGIAS: Destinado ao gerenciamento de outras cirurgias. REGULAAMBULATORIAL: Usado para a regulação de exames de alta complexidade, como ressonâncias magnéticas, tomografias, cintilografias, cateterismos e PET-Scan. SISREG: Utilizado para consultas e exames especializados, porém de forma limitada, pois há um número específico de vagas disponíveis para cada procedimento. Por exemplo, são disponibilizadas 16 vagas para raios-X e 5 vagas para tomografias. Normalmente, utilizamos esse sistema para pacientes oncológicos, enquanto para os demais casos, as marcações são feitas via COPRIN. Vale ressaltar que esse sistema não abrange todas as especialidades. REGULALEITOS: Destinado a casos urgentes que exigem internação. Portanto, utilizamos primeiramente as vagas disponibilizadas pelo SUS e, quando essas se esgotam, passamos a autorizar o atendimento por meio do COPRIN.

S05: Sim, o COPIRN. Atualmente, utilizamos apenas esse consórcio, e não conseguimos mais operar sem ele. É um sistema que melhorou significativamente a qualidade dos serviços oferecidos, pois conta com profissionais qualificados e preços acessíveis. Sou eu mesma quem realiza a gestão do sistema. No caso da SAMA, é realizada uma licitação, onde as empresas interessadas se cadastram, e a que oferece o menor preço é a escolhida para prestar os serviços no município. Através da SAMA, temos acesso a exames de USG, ortopedia, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, entre outros. Ou seja, contamos com médicos cadastrados, o que é vantajoso, pois os preços são mais baixos do que no mercado privado. A SAMA é utilizada apenas para os serviços que não conseguimos através do COPIRN. Para algumas especialidades que nem o COPIRN nem a SAMA cobrem, o município arca com o custo particular. Além disso, o SUS disponibiliza diversas ferramentas e sistemas, como: REGULARN, REGULACIRUGIAS, REGULAAMBULATORIAL, SISREG e REGULALEITOS. Porém, ainda precisam melhorar significativamente, são poucas vagas e o tempo para autorização é muito longo. Nas cirurgias que não são oferecidas por meio desses sistemas, quando há urgência, o município arca com o custo integral. Nos casos não urgentes, é estabelecida uma parceria com o usuário, onde o município paga uma parte e o usuário a outra. Existem diversas áreas da rede que ficam desassistidas devido à falta de profissionais dispostos a atuar pelo COPIRN ou pelo SUS. O COPIRN tem sido de grande ajuda para os municípios, pois, ao analisar o relatório, conseguimos ver o quanto podemos fazer com recursos limitados. A média que pagamos por consulta é de R\$ 78, enquanto no SAMA o valor chega a R\$ 150. Por isso, priorizamos o COPIRN, pois os consórcios são fundamentais para a sobrevivência dos municípios.

S06: O consórcio utilizado é o COPIRN, que nos possibilita adquirir consultas e exames a preços mais acessíveis. Sou responsável pela gestão do COPIRN. Diversos exames e

consultas são autorizados, como, por exemplo, ressonâncias magnéticas, tomografias, radiografias e ultrassonografias. Quanto às consultas, oferecemos atendimento em diversas especialidades como endocrinologia, reumatologia, ortopedia, cardiologia e dermatologia. Além disso, o SUS disponibiliza diversas ferramentas e sistemas, como: REGULARN, REGULACIRUGIAS, REGULAAMBULATORIAL, SISREG e REGULALEITOS.

S07: Sim, utilizamos o COPIRN. Temos um profissional responsável pela gestão desse consórcio na secretaria.

T04: O consórcio utilizado é o COPIRN! O COPIRN é um consórcio estadual que ajuda aos municípios adquirir serviços a preços mais acessíveis.

S08: Não utilizamos o consórcio. Todos os serviços são oferecidos por meio de recursos próprios, convênios ou SUS. Não vejo grandes vantagens em aderir ao consórcio, embora alguns municípios utilizem o COPIRN, mas há uma limitação no número de profissionais cadastrados para oferecer os serviços. Temos convênio com uma clínica em Mossoró, o que nos permite uma redução nos valores cobrados por exames e consultas. Esse convênio é firmado por meio de licitação. O deslocamento é realizado diariamente com o transporte da prefeitura. Os sistemas do SUS utilização são REGULARN, REGULA CIRUGIAS, REGULA AMBULATORIAL, SISREG e REGULA LEITOS. O regula ambulatorial melhorou bastante na oferta das tomografias e ressonâncias, antes demora bastante.

S09: Utilizamos dois consórcios, o COPIRN e a SAMA. Temos um profissional responsável pela gestão desses consórcios na secretaria.

T05: Utilizamos dois consórcios o COPIRN e a SAMA, e sou responsável pelo gerenciamento de ambos. O consórcio COPIRN é o mais utilizado, e só recorremos à SAMA quando as vagas deste consórcio se esgotam. No entanto, a SAMA oferece uma quantidade reduzida de opções de serviços, sendo mais restrita.

S10: Sim, o COPIRN é gerido pela secretária adjunta e por um técnico operador master. São destinados R\$ 20 mil por mês a esse consórcio, e além desse valor, temos contratos com médicos especialistas, como ginecologistas e ortopedistas, além de clínicas de imagem. Assim, quando somados todos os custos, o valor estimado chega a R\$ 50 mil.

T06: Utilizamos o COPRIN e eu quem faço o gerenciamento.

6. Como é determinado o número de vaga por especialidade? Esse quantitativo é fixo ou variável? Qual a média de vagas disponibilizadas para cada especialidade?

S01:O número de vagas é determinado de acordo com a demanda e os recursos disponíveis. A quantidade de consultas é variável, e o número de vagas por especialidade pode mudar conforme a procura da população. Portanto, priorizo as áreas que apresentam maior demanda. Na recepção da Secretaria, as pastas contendo as especialidades ficam organizadas, e as solicitações são arquivadas dentro delas. Isso me permite realizar as autorizações de forma mais eficiente, já que é raro haver pacientes que eu não conheça, pois estou sempre em contato com essas pastas. Na área de USG, realizamos, em média, 50 exames por mês com o médico que atende no município. Além disso, enviamos aproximadamente 15 exames para Pau dos Ferros, via SUS, e também autorizo exames

por meio do COPIRN. Em cardiologia, a média de consultas mensais é de 40, com uma demanda considerável para atendimentos relacionados a risco cirúrgico. Na ortopedia, conseguimos atender à demanda com a colaboração de um médico que vem ao município a cada 15 dias e realiza cerca de 30 atendimentos.

S02: O número de vagas é determinado com base na demanda e nos recursos disponíveis. A quantidade de consultas varia, e o número de vagas por especialidade é ajustado conforme a procura da população.

T01: Como secretário falou, o número de vagas é determinado de acordo com a demanda e nos recursos disponíveis. O quantitativo das consultas é variável e o número de vagas por especialidade muda de acordo com a procura da população.

S03: O número de vagas é determinado com base na demanda, nos recursos disponíveis e da agenda do profissional que presta o serviço. A quantidade de consultas varia, e o número de vagas por especialidade é ajustado conforme a procura da população.

T02: O número de vagas é determinado com base na demanda, nos recursos disponíveis e da agenda do profissional que presta o serviço. O número de vagas por especialidade é ajustado conforme a procura da população, não é fixo.

S04: O número de vagas é determinado com base na demanda e nos recursos disponíveis. O número de vagas por especialidade é ajustado conforme a procura da população, não é fixo, é variável. O único serviço que temos limitado é consulta de cardiologia, pois são apenas 20 consultas por mês.

T03: O número de vagas é determinado com base na demanda e nos recursos disponíveis. A quantidade de vagas por especialidade é ajustada conforme a procura da população e pode variar, não é limitada. As especialidades que tem maior demanda, como cardiologia e ortopedia, geralmente recebe cerca de 50 consultas mensais, pois a procura é bastante alta. Para endocrinologia, por exemplo, costumamos agendar cerca de 20 consultas mensais. Acredito que, para as demais especialidades, a demanda é menor, já que não há necessidade de acompanhamento contínuo, como ocorre com os cardiologistas. Quando disponibilizamos um número específico de consultas através do COPRIN, como, por exemplo, 20 vagas para endocrinologia no sistema, mas apenas 10 consultas são demandadas, podemos realocar os recursos das 10 vagas não utilizadas para atender outras necessidades, ajustando as vagas conforme a demanda.

S05: O número de vagas é determinado com base na demanda e nos recursos disponíveis. A quantidade de vagas por especialidade é ajustada conforme a procura da população, não é limitada. É realizada uma triagem na atenção básica para identificar quais casos são urgentes e quais não são, o que nos permite fazer um filtro cuidadoso.

S06: O número de vagas é determinado com base na demanda e nos recursos disponíveis. A quantidade de vagas por especialidade é ajustada de acordo com a procura da população, sendo variável e não fixa. Realizamos uma avaliação para identificar os casos urgentes e os não urgentes.

S07: Existe um planejamento para avaliar o valor dos recursos disponíveis para custear a atenção especializada, pois não adianta encaminharmos 100 usuárias se temos recursos para pagar apenas 60. Por isso, sempre trabalhamos com base em um planejamento orçamentário. Felizmente, não enfrentamos muitas dificuldades, então as vagas ofertadas são planejadas dessa forma, levando em consideração o planejamento financeiro para garantir o custeio do que é autorizado. A quantidade de vagas oferecidas é variável, pois, além da questão dos recursos, também depende da demanda das usuárias.

T04: As vagas do COPRIN são disponibilizadas pelo profissional prestador de serviço, sendo ele responsável por determinar o número de vagas ofertadas. No entanto, quanto a outras autorizações, como as realizadas para o Centro de Especialidades, o número de vagas é definido com base na demanda e nos recursos disponíveis. A distribuição das vagas por especialidade é ajustada conforme a procura da população, sendo, portanto, variável. Como somos um município de grande porte, enfrentamos uma demanda diária significativa, o que nos leva a autorizar um número elevado de consultas, exames e procedimentos. Assim, realizamos muitas autorizações e disponibilizamos uma grande quantidade de vagas.

S08: O número de vagas é determinado com base nos recursos disponíveis e na demanda da população. Mas geralmente as vagas oferecidas são fixas, pois o pagamento é realizado por consulta. No entanto, em casos de urgência, quando surgem situações imprevistas, conseguimos encaixar esses pacientes, pagando um valor adicional ao estabelecido.

S09: O número de vagas é determinado com base nos recursos disponíveis, na demanda da população e na urgência. A quantidade de vagas oferecidas é variável e ofertamos todas as especialidades.

T05: As vagas do COPIRN são disponibilizadas pelo profissional prestador de serviço, que é responsável por determinar a quantidade de vagas oferecidas. Portanto, esse número pode variar.

S10: As vagas são variáveis e são determinadas pelos recursos disponíveis e pela demanda da população. Ofertamos todas as especialidades.

T06: As vagas ofertadas são variáveis, sendo definidas com base na demanda e nos recursos disponíveis. Nos sistemas do SUS, as vagas disponíveis são determinadas pelo estado, que já define um número específico no sistema. Além disso, existe uma fila única para todo o estado.

7. Quais são as principais hipóteses diagnósticas e procedimentos realizados pelas mulheres?

S01: Os principais procedimentos realizados incluem USG mamária, transvaginal, mamografias, exames citopatológicos, biópsias mamárias (cerca de 6 por mês), cauterização uterina, avaliação de risco cirúrgico e retirada de pólipos. A retirada de pólipos é um procedimento particular, pois o SUS não oferece e o município não possui convênio para esse tipo de intervenção. Quanto aos diagnósticos, os mais frequentes são câncer de mama, pulmão e colo de útero, além de casos de depressão e ansiedade. Quando uma paciente é diagnosticada com câncer e sua condição evolui para a necessidade de cuidados paliativos, o médico da USB responsável pelo caso passa a acompanhar a paciente

semanalmente em sua residência. Também disponibilizamos todos os exames necessários para o acompanhamento, pois entendemos a importância da prioridade nesse tipo de situação.

S02: Os principais procedimentos realizados incluem USG mamária, transvaginal, mamografias, exames citopatológicos, cauterização uterina, realização de risco cirúrgico, retirada de pólipos, histerectomias e laqueaduras. Os principais diagnósticos são de hipertensão, diabetes, câncer de mama e hérnias de disco.

T01: Principais procedimentos realizados são as tomografias, ressonâncias, USG mamária, transvaginal, mamografias, citopatológico, cauterização uterina, risco cirúrgico, retirada de pólipos, histerectomias, laqueadura. Os principais diagnósticos são de IST's, câncer de mama, osteoporose, hérnias de disco, hipertensão e diabetes.

S03: O principal diagnóstico é o câncer de mama, hipertensão e diabetes. E os principais procedimentos incluem exames de imagem, como USG mamária, transvaginal, mamografias, tomografias, exames citopatológicos e as consultas.

T02: O principal diagnóstico é o câncer de mama e de útero, hipertensão e diabetes. E os principais procedimentos incluem exames de imagem, como USG mamária, transvaginal, mamografias, tomografias, exames citopatológicos e as consultas.

S04: O principal diagnóstico é o câncer de mama, de pele, hipertensão, diabetes, IST, osteoporose e hérnias de disco. E os principais procedimentos incluem exames de imagem, como USG mamária, transvaginal, mamografias, tomografias, exames citopatológicos e as consultas. E com relação às cirurgias, são as histerectomias, retiradas de pedra na vesícula e hérnias.

T03: Os principais diagnósticos são câncer, geralmente de mama e de pele, além desses temos de hipertensão, diabetes, hérnia de disco, IST e angina. Pacientes oncológicos, em geral, não são atendidos via COPIRN, pois têm prioridade no SUS e, portanto, são encaminhados para as vagas disponíveis nesse sistema. A maioria dos exames necessários para esses pacientes é autorizada por meio dos sistemas REGULARN e REGULAAMBULATORIAL. Os procedimentos mais procurados incluem exames de imagem, como USG, tomografias e ressonâncias magnéticas.

S05: Os principais diagnósticos são cardiovasculares, IST e o câncer de mama. Os procedimentos são histeroscopias, colposcopias, exames de imagens como USG de mama, transvaginal.

S06: Os principais diagnósticos no município incluem câncer de mama, colo do útero e ovário, além de casos de hipertensão, diabetes, cistocele, miomas, endometriose e IST. Os procedimentos mais realizados são exames de imagem, como ultrassonografias de mama e transvaginais, além de endoscopias, colposcopias, histeroscopias e mamografias. Nosso município faz parte da VI Região, mas a maior referência para atendimento não é Pau dos Ferros, e sim Mossoró, devido à proximidade. O Hospital da Mulher oferece um excelente suporte para os municípios da região. Disponibilizamos transporte para o deslocamento das usuárias, porém, elas relatam que a viagem é fisicamente e emocionalmente desgastante.

S07: Não consigo detalhar as principais hipóteses diagnósticas, pois a maioria das solicitações é resolvida pela pessoa responsável pela autorização daquela necessidade. No entanto, em relação aos procedimentos, os principais são consultas e exames de imagem. Quanto às consultas, há uma grande demanda em todas as especialidades oferecidas, como ginecologia, mastologia, reumatologia, ortopedia, endocrinologia e dermatologia. Os exames incluem PAAF, biópsias, colposcopias, ultrassonografias de mama e transvaginal, além de ressonâncias de pelve, quadril e abdômen. Até o momento em que um serviço específico não é ofertado, não conseguimos mensurar completamente a necessidade da população. No entanto, ao passar a oferecer esse serviço, conseguimos identificar melhor as demandas reais da população.

T04: Os principais diagnósticos estão relacionados à ginecologia e mastologia, como nódulos ou cistos mamários, miomas, ISTs e investigação de câncer de mama, além de patologias ortopédicas, como hérnia de disco, osteoporose e diagnósticos vasculares. Os procedimentos mais realizados incluem colposcopias, ultrassonografias de mama, transvaginais e obstétricas, além de endoscopias, mamografias, ressonâncias magnéticas e remoção de pequenos sinais.

S08: As principais cirurgias realizadas incluem histerectomias, reparação de períneo, remoção de nódulos, cistos e biópsias. Em relação aos exames, os mais procurados são USGs de mama e transvaginais, mamografias e ressonâncias de coluna. Entre os diagnósticos mais comuns estão hérnia de disco, osteoporose, IST, hipertensão e diabetes. No ano passado, tínhamos 24 pacientes com câncer. Este ano, ainda não atualizamos essa lista de pacientes com diagnóstico de câncer.

S09: Não consigo detalhar as principais hipóteses diagnósticas, pois a maioria das solicitações é são apenas investigação, não tem diagnóstico fechado. Os procedimentos mais realizados incluem ultrassonografias de mama, transvaginais e obstétricas, além de mamografias, colposcopias, e ressonâncias magnéticas.

T05: Os principais diagnósticos incluem nódulos e cistos mamários, suspeita de câncer de mama, miomas, colecistite, hérnias de disco, osteoporose, hipertensão e diabetes. De cirurgias autorizamos bastante histerectomias. Os procedimentos mais realizados incluem ultrassonografias de mama, transvaginais e obstétricas, além de mamografias, colposcopias, e ressonâncias magnéticas.

S10: Os procedimentos mais realizados são ultrassonografias de mama e transvaginais, além de consultas nas áreas de ortopedia, ginecologia e cardiologia. Não tenho como detalhar os diagnósticos específicos, mas temos um número significativo de pacientes hipertensos, diabéticos, IST e casos de câncer.

T06: Os principais diagnósticos incluem nódulos e cistos mamários, suspeita de câncer de mama, miomas, colecistite, hérnias de disco, osteoporose, hipertensão e diabetes. Os procedimentos mais realizados incluem ultrassonografias de mama e transvaginais. As cirurgias são mais histerectomias, hérnias, pedra na vesícula e hemorroida.

- P3: Quais são os serviços mais procurados na RAS?

S01: A maior demanda está relacionada às áreas de cardiologia, ortopedia, ultrassonografia, ginecologia, psiquiatria e psicologia. No campo da saúde mental, o

público predominante é feminino, sendo que ainda há muitos preconceitos e tabus por parte dos homens.

T01: Os serviços mais procurados são os exames de imagem, como tomografias, ressonâncias e ultrassonografias. Além desses, também há uma alta demanda por consultas nas áreas de cardiologia, ortopedia, vascular e ginecologia.

T02: Consultas nas áreas de ginecologia, mastologia e cardiologia. Com relação aos exames, a maior procura é relacionado a tomografias, ressonâncias e USG.

T03: Os serviços mais procurados são na área de ortopedia oferecem cerca de 50 consultas mensais, assim como a cardiologia, que também conta com essa média de 50 consultas por mês. Além disso, os exames de imagem, como a USG mamária e transvaginal, tomografias, ressonâncias são bastante requisitados.

S05: As consultas nas áreas de ginecologia, mastologia, ortopedia e dermatologia são bastante procuradas. Os serviços mais demandados incluem exames preventivos, colposcopias, planejamento familiar, ultrassonografias de mama e transvaginais. A especialidade com menor procura é a de otorrinolaringologia.

S06: Quanto aos exames, são ressonâncias magnéticas, tomografias, radiografias, ultrassonografias e colposcopias. Em relação às consultas, é referente as especialidades de endocrinologia, reumatologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia e ginecologia.

T04: As principais demandas incluem consultas e exames. As consultas mais procuradas são nas áreas de ginecologia, mastologista, cardiologia, ortopedia, vascular e endocrinologia. Quanto aos exames, as maiores buscas são por ultrassonografia mamária, transvaginal, colposcopias, endoscopias, tomografias, ressonâncias magnéticas e realização de risco cirúrgico.

S08: As principais demandas incluem consultas e exames de imagens. As consultas mais procuradas são nas áreas de ortopedia, cardiologia, ultrassonografia, ginecologia, vascular e endocrinologia. Quanto aos exames, as maiores buscas são por ultrassonografia mamária, transvaginal, colposcopias, endoscopias, tomografias, ressonâncias magnéticas e realização de risco cirúrgico.

T05: Consultas e exames de imagens. As consultas mais procuradas são na área de endocrinologista, neurologia, ginecologia, cardiologia e ortopedia. Os procedimentos mais realizados incluem ultrassonografias de mama, transvaginais e obstétricas, além de mamografias, colposcopias, e ressonâncias magnéticas.

T06: O serviço mais procurado é a USG, temos uma alta demanda para esse tipo de exame.

-P4: Como é realizada a regulação das pacientes na rede de atenção à saúde?

S01: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz a solicitação, seja para consulta ou exame, à secretaria. Quando a solicitação é marcada como urgente, a autorização é realizada imediatamente, seja para atendimento particular ou via COPIRN. Caso contrário, a solicitação é armazenada nas pastas da recepção e a recepcionista a leva até mim posteriormente. Todas as solicitações que indicam urgência não ficam nas pastas,

as recepcionistas já as colocam diretamente sobre minha mesa. O prazo máximo para realizar as autorizações é de 30 dias. Eu reviso essas pastas semanalmente para verificar todas as necessidades. Se a paciente precisar ser transferida para outro município, o município oferece transporte para o deslocamento, levando-a até os locais de atendimento. Em Natal, além do transporte, também disponibilizamos hospedagem.

T01: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação do médico ou enfermeiro, seja para consulta ou exame. Ao chegar, realizo a autorização e caso não tenhamos vagas disponíveis naquele momento o prazo máximo para realizar as autorizações é de 30 dias. Caso a paciente precise ser transferida para outro município, o município oferece transporte, com veículos responsáveis pelo deslocamento até os locais de atendimento. Recentemente, foi adquirida uma van para o transporte dos pacientes, além dos carros pequenos que já estavam disponíveis. Em Natal, além do transporte, também oferecemos hospedagem.

T02: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação seja para consulta ou exame. O atendimento é feito por ordem de chegada e de acordo com a urgência. Ao chegar, realizo a autorização e caso não tenhamos vagas disponíveis naquele momento o prazo máximo para realizar as autorizações é de 30 dias. Por exemplo, se tiver 10 vagas no sistema, as 10 pessoas que chegarem primeiro terá suas solicitações autorizadas.

T03: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação do médico, seja para consulta ou exame. O atendimento é realizado por ordem de chegada e conforme a urgência do caso. Caso não haja vaga disponível no momento, a paciente é colocada na lista de espera e orientada a retornar à secretaria no dia em que ocorre a injeção de recursos no COPIRN, pois, nesse dia, as vagas estarão disponíveis.

S05: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação, seja para consulta ou exame. O atendimento é realizado por ordem de chegada e conforme a urgência do caso.

S06: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação do médico ou enfermeiro, seja para consulta ou exame. O atendimento é realizado por ordem de chegada e conforme a urgência do caso.

T04: A paciente é atendida na atenção básica ou na rede privada e, em seguida, leva à secretaria a solicitação do médico ou enfermeiro, seja para consulta ou exame. O atendimento é realizado por ordem de chegada e de acordo com a urgência do caso. Com base nas vagas disponíveis, efetuamos as autorizações.

S08: A paciente é atendida na atenção básica ou na rede privada e, em seguida, leva à secretaria a solicitação do médico ou enfermeiro, seja para consulta ou exame. Mediante essa solicitação realizamos a autorização.

T05: A paciente é atendida na atenção básica ou na rede privada e, em seguida, apresenta à secretaria a solicitação do médico ou enfermeiro, seja para consulta ou exame. Com base nessa solicitação, realizamos a autorização, que pode ser feita via COPIRN, SAMA ou SUS. Caso a autorização seja particular, o paciente é direcionado à prefeitura com uma autorização fornecida pela secretaria para que o pagamento seja liberado. Após esse

processo, o paciente retorna até nós para agendarmos a consulta ou exame, com a liberação da guia.

T06: A paciente é atendida na atenção básica e, em seguida, traz à secretaria a solicitação. Com base nessa solicitação, realizamos a autorização, seja via COPIRN ou SUS. Se a autorização for através do COPIRN, a paciente já recebe a autorização na hora. No caso do SUS, é necessário aguardar a liberação, pois a autorização não é imediata. Utilizamos os sistemas SISREG, REGULA CURURGIAS e REGULA AMBULATORIO para o processo.

- P05: Qual é o perfil das mulheres atendidas na rede de saúde do município?

S01: Atendemos a todos os públicos, desde crianças até idosas. No entanto, posso afirmar que a maior procura é de mulheres entre 20 e 60 anos, das classes baixa e média. Aqueles com maior poder aquisitivo tendem a buscar serviços particulares.

T01: Atendemos a todos os públicos, desde crianças até idosas. No entanto, a maior demanda é de mulheres entre 20 e 60 anos, de todas as classes sociais.

T02: Atendemos a todos os públicos, desde crianças até idosas. No entanto, a maior demanda é de mulheres entre 35 e 60 anos, de todas as classes sociais.

T03: Geralmente mulheres idosas, na faixa etária entre 35 a 60 anos e de baixa renda.

S05: Hoje, é todas as faixas etárias e de todas as classes sociais.

S06: Atendemos a todos os públicos, mas a maior procura vem de mulheres entre 30 e 60 anos, residentes em bairros periféricos e com menor poder aquisitivo. Aqueles com maior poder aquisitivo tendem a procurar mais os serviços privados nas clínicas da cidade. Ao realizarmos ações na atenção básica, percebemos que o público predominante é o de mulheres mais idosas. Outro dado importante é o alto índice de gravidez na adolescência, especialmente a partir dos 13 e 14 anos. Estamos trabalhando ativamente para conscientizar essas jovens

T04: Em geral, o público atendido é composto por mulheres de baixa renda, na faixa etária entre 20 e 50 anos. Mulheres com maior poder aquisitivo tendem a procurar os serviços privados. No entanto, caso decidam buscar a Secretaria de Saúde, serão atendidas da mesma forma, pois o SUS é um sistema de atendimento universal, destinado a todos.

S08: Normalmente, atendemos mulheres com idades entre 20 e 60 anos, provenientes de diversos níveis socioeconômicos.

T05: Geralmente, atendemos mulheres com idades entre 20 e 60 anos, provenientes de diversos níveis socioeconômicos.

T06: Mulheres com idades entre 35 e 60 anos, de diversos níveis socioeconômicos.

- P08: Como funciona o processo de lista de espera dos serviços ofertados?

S01: As demandas que não são urgentes são autorizadas em até 30 dias, os casos de urgência são resolvidos mais rápidos.

T01: O tempo máximo de espera pelos serviços oferecidos pelo município é de 30 dias, desde que não se tratem de casos urgentes, que são resolvidos na mesma semana.

T02: O tempo máximo de espera pelos serviços oferecidos pelo município é de 30 dias, desde que não se tratem de casos urgentes ou pacientes oncológicos, que são resolvidos mais rápidos, tentamos resolver na mesma semana.

T03: Quando adicionamos a solicitação de exame ou consulta no sistema do COPIRN, ele automaticamente gera uma lista de espera. Para isso, é necessário que a paciente esteja cadastrada. Caso não esteja, realizo o cadastro. No entanto, aqui no município, também mantemos uma lista de espera em formato Word. O processo funciona da seguinte maneira, caso o serviço não esteja disponível no momento, adicionamos o exame ou a consulta do paciente na lista que criamos manualmente. Nessa lista, registramos o nome do paciente, endereço, número do cartão do SUS, telefone, a data em que foi inserido na lista, se o caso é urgente ou não, e o tipo de procedimento solicitado. Orientamos a paciente a retornar no dia em que os recursos são disponibilizados no COPIRN, pois, nesse dia, haverá vagas disponíveis. Quando ela comparece na data indicada, como já está cadastrada, basta trazer o cartão do SUS e informar o procedimento necessário. Ao inserir os dados no sistema, as informações já aparecem e a autorização é realizada. No sistema do COPIRN, se eu cadastrar um paciente hoje e ela retornar no final do mês, por exemplo, no dia 30, ao inserir novamente os dados, o sistema mostrará que o cadastro foi feito no dia 18. Isso ocorre porque o COPIRN tem a funcionalidade de gerar a lista de espera. Todo mês, a lista de espera é atualizada, e o tempo máximo de espera para atendimento é de 30 dias.

S05: O tempo máximo de espera pelos serviços oferecidos pelo município é de 30 dias, desde que não se tratem de casos urgentes, que tentamos resolver com mais rapidez. Nos casos urgentes tentamos dar uma resposta imediata.

S06: Não possuímos um sistema específico para a lista de espera. O tempo máximo de espera para os serviços oferecidos pelo município é de 30 dias, salvo em casos urgentes, que buscamos resolver com maior agilidade.

T04: Realiza-se uma triagem para avaliar se a solicitação é urgente ou eletiva. Os casos urgentes são autorizados com maior rapidez, enquanto os casos não urgentes são autorizados conforme a disponibilidade de vagas.

S08: Existe uma lista de espera devido à limitação de recursos, o que impede atender a todos simultaneamente. O tempo máximo de espera para os serviços oferecidos pelo município é de 30 dias, exceto em casos urgentes.

T05: A lista de espera é de acordo com a indicação clínica, os casos urgentes são resolvidos imediatamente. Se não for urgente, o tempo máximo de espera para os serviços oferecidos pelo município é de 30 dias. Ficamos com todas as solicitações e só devolvemos para o paciente depois que autorizarmos.

T06: A lista de espera é de acordo com prioridade, os casos urgentes são resolvidos imediatamente. E quando não é urgente, o tempo máximo de espera é de 30 dias.

- P09: Quais casos tem prioridade dentro da rede?

S01: Os casos que já chegam com a indicação de urgência nas solicitações, assim como os casos de pacientes oncológicas, são prioritários. Além disso, realizo uma triagem com base na solicitação do médico para avaliar a real necessidade de cada paciente.

T01: Os pacientes oncológicos e os casos com solicitações de urgência são priorizados. Além disso, realizo uma triagem com base na solicitação do médico para avaliar a necessidade de cada paciente.

T02: Os pacientes oncológicos, os casos com solicitações de urgência ou investigação, e aquelas solicitações que já estão pendentes há algum tempo, são priorizados.

T03: Pacientes idosos, os casos com solicitações de urgência e pacientes oncológicos.

S05: Casos com solicitações de urgência e os pacientes oncológicos.

S06: Os pacientes oncológicos, aqueles com doenças crônicas e os casos que exigem urgência, seja para consultas, exames ou cirurgias.

T04: Pacientes idosos, oncológicos, gestantes e aqueles que apresentam solicitações de urgência.

S08: Buscamos oferecer todos os serviços pelo SUS. Quando isso não é possível, entro em contato com a gestora da clínica conveniada para agendar os serviços solicitados. Priorizamos casos urgentes, pacientes oncológicos e gestantes.

T05: Casos com solicitação de urgência e pacientes oncológicos.

T06: O médico da atenção básica avalia o paciente e determina se o caso é prioritário. Caso indique que é prioridade, o paciente passa a ser tratado como tal. Além disso, os pacientes oncológicos também recebem prioridade no atendimento.

- P11: Quais as limitações das RAS no município?

S01: As limitações estão principalmente relacionadas à disponibilidade de recursos e à dificuldade de atender rapidamente a todas as demandas especializadas. Outra limitação é a escassez de serviços disponíveis nos sistemas do SUS.

T01: As limitações são mínimas e estão principalmente relacionadas à disponibilidade de recursos. Com o aumento dos recursos, essas limitações podem ser superadas. Existe algumas especialidades que temos dificuldade em marcar, como hepatologista, mas ofertamos.

T02: As limitações são as vagas disponibilizadas pelos SUS e a agenda dos profissionais que atende através do COPIRN.

T03: A alta complexidade e as cirurgias eletivas. Exemplo a cirurgia de catarata, são disponibilizadas pelo SUS com 20 vagas anuais para Alexandria e 3 vagas anuais para Pau dos Ferros. Tínhamos uma lista de espera de 60 pessoas para esse tipo de cirurgia, mas a situação foi resolvida quando alguns políticos se sensibilizaram e tomaram

providências. Trata-se de uma cirurgia de alto custo, variando de 3 a 6 mil reais, o que torna inviável para uma pessoa de baixa renda realizar o procedimento de forma particular. No nível secundário, que corresponde à assistência especializada, conseguimos ofertar consultas e exames. No entanto, há algumas especialidades nas quais enfrentamos dificuldades para realizar o agendamento. Por exemplo, para hepatologia, temos apenas uma vaga disponível pelo SUS, e não contamos com esse profissional no COPIRN. Dificilmente conseguimos agendar essa vaga, pois a agenda do prestador está sempre lotada. Outra especialidade com desafios é a oftalmologia terciária, especialmente para pacientes que fazem tratamento de glaucoma em Natal. Também temos apenas 1 vaga disponível, tanto para adultos quanto para crianças. A dificuldade para agendar essa vaga é grande, pois, assim que o sistema abre às 8h, todos os municípios competem pela mesma vaga, o que torna o processo ainda mais desafiador.

S05: Com a melhoria da atuação do estado na rede, as limitações enfrentadas diminuem, pois deixamos de oferecer serviços que não são de nossa responsabilidade. A escassez de serviços disponíveis nos sistemas do SUS continua sendo uma grande limitação. Assim, as principais restrições estão relacionadas à disponibilidade de recursos, atuação mais resolutiva por parte do estado e à dificuldade de atender rapidamente a todas as demandas especializadas.

S06: As principais limitações estão relacionadas à questão financeira, já que a assistência especializada é de alto custo. É necessário investimento para atender à demanda da população. Outra limitação é a escassez de serviços disponíveis no SUS, além da falta de uma atuação mais resolutiva por parte do estado.

T04: As limitações estão nas poucas vagas disponibilizadas pelos profissionais que prestam serviços ao COPIRN, além da dificuldade em atrair profissionais para se cadastrarem no sistema e oferecer determinados serviços. Existe um déficit de profissionais cadastrados, pois não é a secretaria que realiza o cadastro, mas sim o próprio profissional. O profissional deve procurar a sede do COPIRN, realizar seu cadastro e, a partir disso, se tornar conveniado para oferecer seus serviços.

S08: As limitações estão principalmente relacionadas à disponibilidade de recursos e à dificuldade de atender rapidamente a todas as demandas especializadas. Outra limitação é a escassez de serviços disponíveis nos sistemas do SUS.

T05: As principais limitações estão relacionadas aos recursos que são poucos para atender a todas as demandas, e as vagas que os próprios profissionais disponibilizam.

T06: As principais limitações estão relacionadas aos recursos que são poucos para atender a todas as demandas.

- P12: Na sua opinião, o que funciona de forma mais eficaz na RAS?

S01: A atenção básica, nível secundário, acompanhamento oncológico e o COPRIN.

T01: A atenção básica, nível secundário e o acompanhamento oncológico. As pacientes oncológicas recebem uma assistência de qualidade, com um olhar mais sensível para suas necessidades. Sabemos que elas demandam maior apoio, atenção e dedicação, além de um suporte contínuo tanto do município quanto do estado. E o COPRIN, no município,

conseguimos atender de maneira eficiente a população, especialmente no que diz respeito a consultas e exames especializados.

T02: Atenção básica, exames de imagens e o acompanhamento oncológico. E algumas consultas especializadas.

T03: Certamente, o COPIRN! Ele é fundamental, sem ele, a saúde dos municípios seria comprometida. O SUS é um sistema excelente, mas sem o apoio do COPIRN, não conseguiríamos atender à maioria das demandas. Não conseguiríamos avançar na saúde. Portanto, tanto o nível secundário de atendimento funciona de maneira adequada graças a esse consórcio.

S05: A atenção básica, nível secundário, acompanhamento oncológico e o COPRIN. No município, conseguimos proporcionar um atendimento adequado à população, especialmente em consultas e exames especializados.

S06: A atenção básica, nível secundário, acompanhamento oncológico e o COPRIN.

T04: A atenção básica, nível secundário e o COPIRN. O COPIRN desempenha um papel essencial na prestação de assistência de forma holística à população, pois permite oferecer serviços com preços mais acessíveis. Isso é extremamente positivo, pois, quando o valor de um procedimento ou consulta é reduzido, conseguimos atender a um número maior de pessoas. Dentro do COPIRN, o que funciona de maneira mais eficaz são as consultas, pois os profissionais disponibilizam mais vagas para esse tipo de atendimento, além das USG. No município, conseguimos oferecer uma assistência satisfatória à população no que se refere a consultas e exames especializados.

S08: A atenção básica e nível secundário! Apesar de que custear o nível secundário não é barato, e os serviços disponibilizados pelo SUS oferta poucas vagas. A atenção básica é o que funciona de forma mais eficiente.

T05: Certamente, o COPIRN! Ele é fundamental, sem ele, os municípios não conseguiria atender a tantas demandas. A atenção especializada funciona de forma satisfatória devido a esse consórcio. E a atenção básica, que conseguimos assistir realizar um ótimo trabalho.

T06: O COPIRN, ele é essencial! Sem esse consórcio, os municípios não conseguiriam atender nem metade das demandas. Ele é uma verdadeira solução. O SUS é fundamental, mas não consegue suprir todas as necessidades devido à grande demanda e ao número limitado de vagas disponíveis.

- P13: O que, na sua visão, precisa ser melhorado na RAS?

S01: A ampliação dos serviços especializados e a redução da fila de espera são essenciais para melhorar a RAS e garantir um atendimento mais eficiente à população.

T01: Aumentar os recursos dos municípios é essencial para disponibilizar mais serviços especializados. O financeiro é a chave para isso, é a mola mestra, à medida que os recursos financeiros aumentam, a oferta de serviços também se expande.

T02: Na minha visão, o que oferecemos já atende às necessidades da população. No entanto, seria importante resolver a questão que mencionei anteriormente, ou seja,

melhorar a disponibilidade de vagas pelo SUS e otimizar a agenda dos profissionais que atendem através do COPIRN.

T03: É fundamental aumentar o investimento no COPIRN, pois a demanda cresce a cada dia. Com o aumento dos recursos alocados para o consórcio, conseguiremos oferecer mais serviços especializados. O gestor dá grande prioridade à saúde. Outro ponto importante seria aprimorar ainda mais a atenção básica, fortalecendo esse nível de atendimento. Uma atenção básica qualificada é essencial para a saúde da população. Quando a população conta com uma atenção básica resolutiva, o percurso na rede é reduzido e, além disso, passa a ser realizado de forma adequada. No entanto, foi criada uma cultura em que os pacientes vão à consulta na atenção básica com o médico ou enfermeiro já determinando o que querem, antes mesmo da avaliação dos profissionais. Muitos chegam pedindo ressonâncias, ultrassonografias e encaminhamentos para especialistas sem que haja uma indicação clínica. Isso tem afetado a autonomia dos profissionais da atenção primária, que se veem diante da pressão de atender a solicitações sem a devida necessidade. Caso neguem o pedido, enfrentam dificuldades. É crucial conscientizar a população de que ela precisa se adaptar aos serviços, e não o contrário. A população deve compreender que o atendimento deve ser baseado na avaliação clínica dos profissionais, e não nos desejos individuais de cada paciente.

S05: A rede de saúde precisa ser melhor qualificada a nível estadual, pois ainda falta uma estrutura adequada no estado. Não temos referências para muitos procedimentos, o que faz com que o município assuma a responsabilidade de atender a todas as demandas, o que é um grande desafio.

S06: É necessário investir mais na integração entre os níveis de atenção, garantindo que os pacientes tenham um fluxo mais ágil e contínuo dentro da rede de saúde. Assim como, ampliação dos serviços especializados e a redução da fila de espera são essenciais para melhorar a RAS e garantir um atendimento mais resolutivo à população.

T04: Aumentar a quantidade de profissionais cadastrados no COPIRN é fundamental para ampliarmos nossa capacidade de atendimento e atendermos a uma maior demanda. Por exemplo, há um déficit de neurologistas, e, se mais profissionais se cadastrassem, mais pessoas seriam atendidas. Esse consórcio é muito positivo, pois os municípios que fazem parte do COPIRN podem encaminhar pacientes para serem atendidos nos municípios conveniados. No entanto, frequentemente encaminhamos mais pacientes para Mossoró e Natal.

S08: Aumentar os recursos dos municípios é essencial para disponibilizar mais serviços especializados. A rede precisa ser melhor qualificada a nível estadual, pois ainda falta um amparo adequado por parte do estado.

T05: A ampliação dos serviços especializados, aumentar o investimento no COPIRN e profissionais especializados atender no próprio município.

T06: Ampliação da oferta de serviços, a demanda por atendimentos especializados é alta, e as vagas atualmente disponibilizadas não são suficientes para atender a todos de forma ágil. O Estado precisa ampliar a oferta, pois o número de vagas disponibilizadas pelo SUS é limitado. A maior parte dos serviços é custeada por recursos próprios.

8. Quando uma usuária não consegue atendimento na rede, o que ocorre?

S01: É difícil ter um caso que a gente não consiga resolver. Tentamos resolver todas as demandas que chegam até mim, nos raros casos que isso acontece é a paciente quem paga pela consulta ou exame. O hospital da mulher em Mossoró está ajudando muito para a resolução dos problemas, encaminhamos bastante mulheres para lá. Tenho um exemplo de uma paciente que chegou aqui, precisando de uma consulta com o mastologista, conseguimos a consulta e médico pediu uma punção a PAFF. Marcamos a PAFF para 15 dias depois da solicitação, porém ela não quis esperar, e fez particular. Quando foi agora ela precisou de uma cirurgia para retirada do nódulo, pagamos particular o valor de 3.500 reais. Na biópsia deu que ela estava com câncer, mediante a isso ela trouxe a solicitação de 3 tomografia e uma cintilografia, eu disse a ela que iria demorar média de 20 dias para ser autorizado esses exames, porém ela preferiu fazer particular. Então as vezes acontece esses casos, que as paciente por medo, preferem fazer particular. O tempo máximo de espera é 30 dias, pois damos prioridade. Existe um sistema para pacientes oncológicos, que é o antigo SIGOS, hoje é o sistema da liga, nele regulamos os pacientes e o sistema tem o prazo de 30 dias para atender à solicitação. O sistema libera uma quantidade x de exames por município. Quando ultrapassa o limite ou está demorando obtermos resposta, fazemos os exames e consultas via COPIRN. A falta de recurso é um desafio muito grande para qualquer gestão, os recursos implicam diretamente nos serviços de saúde ofertados. Vou lhe dar outro exemplo de como a falta de recurso prejudica a saúde, no município só temos unidades básicas não temos unidade mista, então nos finais de semana a população fica descoberta. Nosso desejo era que existe uma unidade mista, porém não temos recurso para isso. E mesmo sem ter uma unidade mista, fazemos uma escala com as técnicas de enfermagem para ficar sábado, domingo e feriado para que seja realizado os curativos e medicações a domicílio dos pacientes que necessita. Exemplo dessas medicações é Noripurum e Ceftriaxona, que são tratamentos que não podem ser interrompidos. Também existe uma escala para transferência, os profissionais ficam de sobreaviso. Fazemos essa escala para que essas pessoas não fiquem desassistidas, pois a população não tem culpa da falta de recurso, elas precisam serem atendidas. Ser secretária de saúde é muita responsabilidade, estamos lidando com o que ser humano tem de mais importante que é a sua saúde, a ausência da saúde é difícil, nos deixa fragilizados. Uma melhoria que estamos pensando para janeiro é, estávamos pagando com recursos próprio o antigo NASF, que agora é o E-mult, pois você sabe que acabou o financiamento e mesmo sem financiamento estamos mantendo com financiamento próprio 4 fisioterapeutas na cidade, 1 nutricionista, 1 psicóloga, 1 fonoaudióloga e 1 educadora física. E em novembro saiu a portaria da E-mult, então agora vamos financiar esses profissionais com esse recurso. Eu sempre falo para minhas colegas secretárias que ser secretária da cultura, do esporte entre outras secretarias é mais tranquilo, pois as demandas que chegam podem ser resolvidas em outro momento, amanhã, na próxima semana ou no mês seguinte. Na saúde não, tudo tem pressa, a saúde não espera. Vou lhe dar um exemplo de como a saúde não pode esperar, veio um senhor até mim para autorizar um raio-x de toráx há 15 dias, eu autorizei para o outro dia, esse tipo de exame é um que eu priorizo não deixo esperar, pois pode ser uma pneumonia e evolui muito rápido. O médico olhou e disse que não tinha dado nada, porém pediu um ecocardiograma e para autorizar esse eco demorou 15 dias. No eco constatou que esse senhor estava com o coração crescido, e mediante esse resultado o médico falou que era necessário investigar a causa e ficar acompanhando. Foi solicitado um exame de chagas na quinta-feira, no sábado ele teve um infarto e faleceu. Então a saúde não pode esperar, ela é uma caixa de surpresa.

S02: É raro encontrar um caso que não consigamos resolver. Sempre nos empenhamos para atender todas as demandas que chegam até mim. Tentamos resolver as solicitações por meio do COPIRN, quando isso não é possível, utilizamos o REGULARN, que é o sistema do estado. O REGULARN é destinado a procedimentos mais avançados, de alta complexidade e especializados. A fila de espera para os serviços oferecidos pelo estado é extensa, com uma média de 5 meses, especialmente para exames de imagem. No COPIRN, conseguimos autorizar uma tomografia em até 15 dias, enquanto pelo REGULARN o prazo é de 4 a 6 meses. No município, o tempo máximo de espera para os serviços que oferecemos é de 30 dias, desde que não se trate de casos urgentes, que resolvemos dentro da mesma semana.

T01: É raro encontrarmos um caso que não consigamos resolver. Nos esforçamos para atender todas as demandas que chegam, seja via SUS, COPIRN ou REGULARN. Utilizamos o REGULARN principalmente para pacientes que estão em tratamento oncológico, pois esse sistema autoriza exames e consultas para a Liga Contra o Câncer, tanto em Mossoró quanto em Natal. Houve um caso em que uma paciente precisava de uma cirurgia que não era oferecida nem pelo COPIRN nem pelo REGULARN. A cirurgia, na área de neurocirurgia, só era realizada em outro estado. Nesse caso, foi feito um documento interestadual, uma parceria entre os estados, e o estado arcou com as despesas. Não lembro todos os detalhes, mas foi um caso raro.

S03: Nunca ocorreu de uma usuária não ser atendida. Sempre autorizo todas as solicitações que chegam, seja via SUS, COPIRN, TAMARA ou particular.

T02: Sim, isso acontece. Embora seja raro, em algumas situações não conseguimos atender a todas as demandas. Isso geralmente ocorre quando a usuária não deseja esperar pela data disponível para o serviço. No entanto, nos esforçamos ao máximo para atender todas as demandas que chegam.

S04: É raro encontrarmos um caso que não consigamos resolver. Nos esforçamos para atender todas as demandas que chegam, seja via SUS, COPIRN, REGULARN, SISREG ou ajuda de custo. Todos são atendidos, o que pode ocorrer é demora para autorização das solicitações.

T03: É raro que uma usuária não seja atendida, pois nos esforçamos para atender todas as demandas que recebemos. Todos são atendidos, mas o que pode ocorrer é um atraso na autorização das solicitações. O não atendimento, às vezes, acontece devido a negligência por parte da paciente. Vou explicar, realizamos a autorização, mas a paciente não comparece à consulta, e só ficamos sabendo quando a clínica nos liga. Nesse caso, não temos como remanejar a vaga, pois somos avisados em cima da hora. Outro cenário ocorre quando a consulta é marcada e a paciente vem até a secretaria um dia antes, mas não encontra vaga disponível para transporte.

S05: Embora seja raro, às vezes isso ocorre. A usuária só fica sem o serviço quando realmente não temos como oferecer a opção. No momento, estou acompanhando uma paciente que precisa realizar uma histerossalpingografia, um procedimento que não está disponível na rede pública e que, no setor privado, é difícil de ser agendado. Conseguimos encontrar uma única clínica em Natal que oferece esse serviço, mas, infelizmente, eles não atendem prefeituras nem emitem nota fiscal ou certidão negativa. Nesses casos, é necessário um diálogo cuidadoso com a usuária para encontrarmos a melhor solução,

levando em consideração a urgência do caso. Existe todo um processo legal a ser seguido para ofertarmos os procedimentos, especialmente quando se trata de serviços para prefeituras, o que envolve protocolos específicos e a parte jurídica. Outro exemplo, que não está relacionado à saúde da mulher, são as cirurgias de próstata, que também não estão disponíveis na rede do SUS, sendo ofertado de forma particular pela prefeitura de acordo com a necessidade. Ainda existem lacunas na nossa rede de saúde, e ela precisa ser fortalecida.

S06: Isso ocorre porque nem sempre temos recursos disponíveis para atender a todas as demandas. Em alguns casos, embora tenhamos os recursos, não há vagas disponíveis. Por exemplo, autorizamos uma cirurgia para daqui a dois dias e, posteriormente, solicitam um exame específico. No entanto, ao verificarmos a agenda dos prestadores, não há vagas. Esses casos acontecem ocasionalmente. No serviço público, não conseguimos resolver todos os problemas, mas diariamente custeamos exames de forma particular. Também oferecemos ajuda de custo; a clínica emite a certidão negativa ou a nota fiscal e fazemos a transferência para eles. A usuária só fica sem o serviço quando realmente não temos como oferecer uma alternativa.

S07: Existem procedimentos autorizados pelo COPIRN, pelo SUS e aqueles oferecidos por meio de recursos próprios. Infelizmente, o município não tem condições de custear todos os serviços. Quando não conseguimos oferecer algo, mantemos uma comunicação transparente com a usuária. Quando podemos realizar a autorização ela concedida, entregue diretamente à paciente, e, quando não é possível, explicamos claramente os motivos. Em situações específicas, como gravidade ou urgência, existem as dispensas emergenciais. Para essas dispensas, há todo um trâmite burocrático, com a devida parte legal a ser seguida, e o município realiza o custeio com base nesse processo. A maioria dos serviços ofertados na atenção especializada são custeados com recursos próprios. O financiamento é um dos maiores obstáculos, já que a atenção especializada envolve altos custos, e manter essa assistência não é tarefa fácil. No entanto, buscamos sempre resolver as demandas que chegam da melhor forma possível, visando atender às necessidades dos usuários.

T04: Sim, infelizmente isso acontece. O sistema do COPIRN, assim como outras formas de oferta de assistência, não consegue suprir todas as necessidades da população. A escassez de recursos é um grande desafio para qualquer gestão, pois os recursos impactam diretamente nos serviços de saúde oferecidos. A assistência especializada é dispendiosa, e atender toda a população de forma integral não é uma tarefa barata, especialmente porque a maior parte dos serviços é custeada com recursos próprios. No entanto, buscamos sempre resolver as demandas que chegam da melhor forma possível, visando atender às necessidades dos usuários.

S08: Sim, faz parte. Infelizmente, não temos recursos suficientes para atender a todos nem para oferecer o atendimento imediato que desejam. Alguns procedimentos são realizados exclusivamente em determinados locais, como no HUOL em Natal, por exemplo. No entanto, o contato com o HUOL tem sido extremamente difícil. A regulação dos pacientes para esse hospital deveria ser feita através do SISREG, mas as vagas são sempre limitadas, nunca conseguimos. Nesses casos, as pacientes precisam aguardar a disponibilidade de vagas.

S09: Nunca ocorreu de uma usuária necessitar de um serviço e não conseguir ser atendida.

T05: Se a solicitação for de urgência a paciente não fica sem a autorização, é autorizado imediatamente. Porém, se não for urgente, é de acordo com a indicação clínica, ordem de chegada e de acordo com as vagas disponíveis.

S10: Às vezes isso pode ocorrer. Infelizmente, não conseguimos atender a todos ao mesmo tempo, na hora desejada. No entanto, todos aqueles que aguardam serão atendidos. Quando a demanda depende do município, conseguimos resolver. Já quando depende do estado, não temos como garantir a resposta.

T06: Sim, às vezes isso acontece. Existem casos que não dependem do município, mas do estado. Fazemos o possível para resolver todas as demandas, quando elas dependem do município, todas são atendidas.

9. De que maneira a coordenação entre os diferentes níveis de atenção (primária, secundária e terciária) é realizada para garantir a integralidade do cuidado à saúde da mulher? O serviço de referência e contrarreferência está funcionando adequadamente?

S01: Nos esforçamos para oferecer todos os níveis de atenção às mulheres. Como sempre digo, a atenção básica é o pilar da rede de saúde. É fundamental termos uma atenção básica de qualidade, pois ela é crucial para resolver muitas queixas e garantir o encaminhamento adequado para a atenção secundária e terciária. No município, as mulheres são atendidas inicialmente na atenção básica e, conforme a necessidade, seguem para as demais redes de atendimento. No entanto, o serviço de contrarreferência não funciona, e nunca funcionou. Seria extremamente benéfico se esse processo estivesse em operação, pois permitiria um acompanhamento mais qualificado para a população.

S02: A coordenação entre os diferentes níveis de atenção é essencial para garantir a integralidade do cuidado à saúde da mulher, e no nosso município, buscamos implementar um modelo de atenção que integre esses níveis de forma contínua e eficaz. A atenção primária é a porta de entrada para o sistema de saúde e tem um papel fundamental na prevenção, no acompanhamento das condições de saúde e no acolhimento das mulheres em todas as fases da vida. A partir da atenção primária, identificamos necessidades e encaminhamos as pacientes para os níveis secundário e terciário quando necessário, garantindo que o cuidado seja adequado à complexidade de cada caso. As unidades de saúde primária têm o papel de monitorar a saúde das mulheres, fazer o rastreamento de doenças como câncer de mama e colo do útero, e realizar a coordenação com os serviços especializados, como consultas de ginecologia, oncologia ou atendimento obstétrico, quando necessário. O serviço de contrarreferência não funciona, nunca funcionou, seria muito bom se isso fosse feito pois a população teria um acompanhamento mais qualificado. Sabemos que o serviço de referência e contrarreferência é um desafio constante, mas com a constante integração entre os profissionais e a utilização de sistemas de prontuário eletrônico, estamos avançando para garantir que o cuidado à saúde da mulher seja o mais completo e contínuo possível.

T01: A coordenação entre os diferentes níveis de atenção é essencial para garantir a integralidade do cuidado à saúde da mulher, e no nosso município, buscamos implementar um modelo de atenção que integre esses níveis de forma contínua e eficaz. Começa na

atenção básica e a partir da atenção básica são referenciadas para os demais níveis de acordo com a necessidade. O serviço de contrarreferência não funciona.

S03: Nos esforçamos para oferecer todos os níveis de atenção às mulheres. O forte do município é a atenção básica, é fundamental termos uma atenção básica de qualidade, pois ela é crucial para resolver muitas queixas e garantir o encaminhamento adequado para a atenção secundária e terciária. No município, as mulheres são atendidas inicialmente na atenção básica e, conforme a necessidade, seguem para as demais redes de atendimento. Realizamos os encaminhamentos para a atenção especializada de acordo com as vagas disponíveis. O serviço de contrarreferência funciona.

T02: Começa na atenção básica e a partir da atenção básica são referenciadas para os demais níveis de acordo com a necessidade. O serviço de contrarreferência não funciona.

S04: No município, temos um olhar cuidadoso para garantir que a população percorra toda a rede de saúde conforme suas necessidades. O atendimento inicia-se na atenção básica, e a partir daí, as pacientes são encaminhadas para os demais níveis de atendimento, conforme a necessidade. Como mencionei anteriormente, a atenção básica é um pilar fundamental na saúde do município. Acredito que uma atenção básica bem qualificada é capaz de resolver grande parte das queixas da população. Além disso, é crucial contar com profissionais capacitados para realizar os encaminhamentos corretos. Enviamos muitos pacientes para o Hospital da Mulher em Mossoró. O serviço de contrarreferência não funciona.

T03: Trabalhamos para garantir que as mulheres sigam todo o percurso da rede de saúde conforme suas necessidades. O atendimento começa na atenção básica, e, a partir daí, as pacientes são encaminhadas para os demais níveis de atendimento, conforme a necessidade de cada caso. No entanto, o serviço de contrarreferência não está funcionando adequadamente. O profissional apenas orienta a paciente, mas não há uma comunicação efetiva com os profissionais do município.

S05: A referência é sempre realizada, mas a contrarreferência nunca foi efetivada, na verdade. Para atender plenamente às necessidades das usuárias, é fundamental que elas percorram toda a rede, pois nenhum nível isolado consegue oferecer um atendimento holístico. O atendimento é iniciado na atenção básica, e, a partir daí, as pacientes são encaminhadas para os demais níveis de assistência, conforme as especificidades de cada caso. É essencial que esse itinerário seja realizado de forma coordenada e resolutiva, garantindo uma abordagem integrada e eficiente.

S06: Trabalhamos para garantir que as mulheres sigam todo o percurso da rede de saúde conforme suas necessidades, garantir uma atenção integral. Sempre realizamos os encaminhamentos para os demais níveis da rede conforme a necessidade de cada mulher, primeiras elas não atendidas na atenção básica e os profissionais da atenção básica realizam os encaminhamentos para os demais níveis de acordo com necessidade identificada. A referência é sempre realizada, mas a contrarreferência nunca foi efetivada.

S07: O município é responsável pela atenção primária, e conseguimos avançar um pouco na atenção secundária, que inclui a atenção especializada. O estado é responsável pelos serviços mais complexos, abrangendo a atenção secundária e terciária. No entanto, em alguns casos, os municípios assumem parte da atenção secundária devido à incapacidade

do estado de atender a toda a demanda. Assim, há uma articulação entre os diferentes níveis de atenção, na qual as mulheres são atendidas na atenção básica e, conforme suas necessidades, são referenciadas para os outros níveis. A falta de contrarreferência não é um problema recente, é algo que nunca ocorre de forma sistemática. Embora referenciemos as pacientes, não temos uma contrarreferência formal. Essa contrarreferência acaba sendo realizada através da própria paciente, quando buscamos acompanhar seu retorno.

T04: O atendimento inicia na atenção básica. A partir daí, a equipe responsável identifica as necessidades da usuária e, conforme essas necessidades, ela é referenciada para os demais níveis de assistência, garantindo que o cuidado seja adequado à complexidade de cada caso. A usuária só consegue ser assistida de forma integral se percorrer toda a rede, pois nenhum nível de assistência isoladamente é capaz de atender a todas as necessidades. Esse percurso dentro da rede precisa ser feito de maneira adequada, ou seja, é essencial que as mulheres sejam corretamente encaminhadas e orientadas, a fim de evitar desgastes desnecessários. A referência sempre é realizada, mas a contrarreferência nunca ocorre.

S08: O estado é responsável pelos serviços mais complexos, abrangendo a atenção secundária e terciária. No entanto, também oferecemos alguns serviços de atenção especializada no município. A mulher percorre toda a rede conforme sua necessidade, inicialmente, ela é atendida na atenção básica, onde o médico e a enfermeira identificam a necessidade e encaminham para os níveis de complexidade superiores. A referência é sempre realizada, mas a contrarreferência, infelizmente, nunca ocorre.

S09: O estado deve ser responsável pelos serviços mais complexos, abrangendo a atenção secundária e terciária. A mulher percorre toda a rede conforme sua necessidade, inicialmente, ela é atendida na atenção básica, onde o médico e a enfermeira identificam a necessidade e encaminham para os níveis de complexidade superiores. A referência é sempre realizada, mas a contrarreferência, infelizmente, nunca ocorre.

T05: Tentamos ofertar atendimento integral a população no município, que as pessoas consigam ser assistidas em todos os níveis de acordo com as suas necessidades. Então, temos uma atenção básica boa, para que os profissionais deste nível realizem o primeiro atendimento, já que é a porta de entrada da rede e a partir da necessidade identificada a paciente seja encaminhada para os demais níveis. O acesso aos três níveis é essencial para qualidade de vida da população.

S10: Nosso objetivo é sempre atender a todas as demandas, buscando oferecer o melhor atendimento possível à população. Sabemos que, para proporcionar um atendimento eficaz, as pacientes precisam percorrer toda a rede de saúde conforme suas necessidades. O percurso nos municípios começa na atenção primária. A partir das necessidades identificadas nesse nível, as mulheres são encaminhadas para os demais serviços. A comunicação entre os diferentes níveis de atenção é fundamental para garantir a integralidade da assistência. Além de garantir o acesso aos serviços, é essencial que esse atendimento seja resolutivo, coordenado e humanizado. A referência é sempre realizada, mas, infelizmente, a contrarreferência nunca ocorre, exceto por meio de teleconsulta.

T06: O percurso nos municípios começa na atenção básica. A partir das necessidades identificadas nas unidades, as mulheres são encaminhadas para os demais serviços.

10. Como você entende o conceito de integralidade no cuidado à saúde da mulher dentro da Rede de Atenção à Saúde?

S01: É um modelo de atendimento que leva em consideração todas as dimensões da saúde da mulher, física, emocional, social e mental. Isso significa oferecer cuidados que não sejam apenas curativos, mas também preventivos e promocionais, tratando a mulher de forma holística, considerando suas necessidades em todas as etapas da vida, desde a adolescência até a velhice. A integralidade implica garantir que a mulher tenha acesso a um cuidado contínuo e coordenado, com a articulação entre os diferentes níveis de atenção, desde a atenção básica até a especializada.

S02: A integralidade é essencial para que as mulheres recebam um atendimento completo, humano e resolutivo, sem fragmentação, com a garantia de que suas necessidades de saúde sejam atendidas de forma contínua, personalizada e com qualidade. Isso fortalece o sistema de saúde e contribui para a equidade no acesso e nos resultados do cuidado. Sentimos falta do estado para ofertar a assistência especializada, o estado disponibilizava histeroscopia diagnóstica através do SISREG para Natal e hoje essas vagas foram retiradas. No hospital da mulher em Mossoró, é uma briga, não conseguimos marcar. É difícil o município ofertar um atendimento integral sozinho.

S03: A integralidade é essencial para que as mulheres recebam um atendimento completo. É a integração dos serviços, assegurando que as mulheres percorram toda a rede de saúde conforme suas necessidades, de maneira coordenada e resolutiva.

S04: A assistência integral é uma abordagem holística, que envolve oferecer todos os serviços necessários de acordo com as necessidades de cada pessoa. Ela abrange desde ações preventivas até a reabilitação. Para mim, a integralidade significa ter uma rede de saúde estruturada, com todos os níveis de atenção, de forma coordenada, resolutiva, acessível e disponível para todas as mulheres.

S05: Oferecer assistência em todos os níveis de atenção, conforme a necessidade de cada mulher. Essa assistência deve ser coordenada e resolutiva, assegurando uma abordagem integrada e eficiente.

S06: Oferecer assistência em todos os níveis de atenção, conforme a necessidade de cada mulher. É ofertar uma assistência holística. Essa assistência deve ser coordenada e resolutiva, assegurando uma abordagem integrada e eficiente.

S07: A integralidade consiste em atender a usuária de forma holística, enxergando-a em sua totalidade, sem fragmentar seus cuidados. Isso envolve considerar todas as dimensões da saúde da mulher: física, emocional, social e mental. Significa oferecer cuidados não apenas curativos, mas também preventivos e promocionais. Essa abordagem inclui uma escuta qualificada, um atendimento humanizado e o respeito à autonomia da mulher ao longo de todo o processo de assistência.

S08: A integralidade consiste em oferecer assistência de forma holística, igualitária e humanizada a todas as mulheres. Isso implica garantir acessibilidade e assegurar que, independentemente da localização geográfica ou classe social, a usuária tenha acesso equitativo aos serviços de saúde.

S09: Consiste em atender todas as mulheres e suas diversas necessidades. É a integração dos serviços para oferecer um atendimento coordenado, resolutivo e humanizado, que atenda de forma eficaz às necessidades das mulheres.

S10: A integralidade no cuidado à saúde da mulher significa oferecer um atendimento completo e contínuo, que considere todas as suas necessidades de saúde, desde a prevenção até o tratamento, envolvendo todos os níveis de atenção, com foco na humanização, coordenação e resolutividade dos serviços.

11. Existem planos de expansão ou melhoria para os serviços especializados em saúde da mulher? Se sim, quais?

S01: Sempre buscamos o melhor para a população, não temos nada específico no momento. Mas estamos sempre buscando ampliar os serviços ofertados.

S02: Sim, temos o objetivo de implantar uma policlínica no município e adquirir um aparelho de raio-X. O propósito é concentrar diversas especialidades em um único local, facilitando o acesso das mulheres aos cuidados especializados e reduzindo a necessidade de deslocamentos longos. Dessa forma, buscamos tornar o processo de atendimento mais ágil e eficiente, oferecendo uma assistência de saúde de maior qualidade e comodidade para as mulheres da nossa comunidade. Também recebemos recursos para construir uma nova unidade básica de saúde em um bairro de grande extensão e distante do centro da cidade. A construção dessa unidade trará benefícios significativos para as mulheres dessa região, pois reduzirá a necessidade de deslocamento, proporcionando um acesso mais rápido e conveniente aos cuidados de saúde essenciais, além de melhorar a cobertura e a qualidade do atendimento na área.

S03: No momento, não temos um plano específico de melhorias, mas vamos implementando melhorias à medida que identificamos as necessidades.

S04: No momento, não temos um plano específico de melhorias, mas vamos implementando ajustes à medida que identificamos as necessidades. No entanto, se eu pudesse melhorar algo, investiria mais no COPIRN, aumentando o orçamento de 23 mil reais para 50 mil reais. Com esse aumento, conseguiríamos garantir uma cobertura completa da assistência especializada, sem preocupações.

S05: Estamos sempre em busca de melhorias. A cada ano, realizamos uma avaliação das metas alcançadas e das áreas que precisam ser aprimoradas. Antigamente, enfrentávamos grandes dificuldades na área de planejamento familiar, mas hoje avançamos consideravelmente. Também conseguimos progredir no atendimento ao pré-natal. Assim, todos os dias buscamos formas de melhorar o atendimento à população.

S06: Sim, a reabertura da sala de cirurgias e parto no município. Assim, podemos ofertar mais conforto e qualidade dos serviços. A intenção é realizar parto e pequenas cirurgias como retirada de sinais, lipoma entre outras e futuramente entrar no programa de cirurgias eletivas do estado para ofertar diversas cirurgias de baixa complexidade.

S07: Sim, nosso objetivo é capacitar todos os enfermeiros da atenção básica para a implantação do DIU na atenção primária. Isso é uma prioridade imediata, mas também temos outras metas a curto, médio e longo prazo.

S08: Sim, fomos contemplados com uma nova unidade básica, o que certamente melhorará a estrutura dos serviços oferecidos. Além disso, temos a intenção de abrir nosso centro cirúrgico, mas, para isso, precisamos do apoio do estado para custear a equipe.

S09: No momento, não temos planos de melhorias, pois já obtivemos uma resposta satisfatória. Nosso fluxo atual nos permite atender a todas as demandas que recebemos.

S10: Sim, desejamos expandir os serviços especializados, como colposcopia e consultas. É importante entender que existe uma diferença entre o que é idealizado e o que é realmente necessário. Acredito que os serviços atualmente oferecidos são suficientes para atender à saúde da população, considerando a estrutura do município, oferecendo o que é essencial. Existem, sem dúvida, áreas que podem ser melhoradas, como o aumento no número de vagas para especialidades. Gostaria que tivéssemos mais recursos, que o estado amparasse melhor os municípios e que o sistema de regulação funcionasse de maneira mais eficaz. Atualmente, não temos um sistema de regulação adequado, e o estado ainda é ausente nesse sentido. Um grande avanço foi a implementação da telemedicina, com seis especialidades atendendo por meio desse programa. Isso foi um enorme ganho, pois oferece atendimento de neurologista, psiquiatra, neuropediatra, endocrinologista, cardiologista e pediatra. A população, inclusive, tem demonstrado preferência por esse modelo de acompanhamento. A contrarreferência só funciona por meio da telemedicina, pois o médico da atenção básica participa da consulta juntamente com a paciente, o que é fundamental para o acompanhamento contínuo na atenção primária.

12. Como você definiria a rede de atenção especializada em saúde da mulher e sua importância para o sistema de saúde municipal?

S01: A rede de atenção especializada à saúde da mulher é um conjunto de serviços, profissionais e equipamentos de saúde que oferecem cuidado específico e contínuo para as mulheres em diversas fases da vida. Essa rede engloba desde a atenção primária, até serviços de maior complexidade. Sua importância para o sistema de saúde municipal é fundamental, pois proporciona um atendimento integral e de qualidade, focado nas necessidades da mulher, contribuindo para a redução das desigualdades de acesso à saúde e promovendo a melhoria dos indicadores de saúde da população feminina. A presença de uma rede estruturada garante que as mulheres recebam cuidados preventivos, tratamentos adequados e apoio emocional, o que reflete diretamente na qualidade de vida delas e no fortalecimento do sistema de saúde como um todo.

S02: A rede de atenção especializada à saúde da mulher é um conjunto de serviços, profissionais e equipamentos de saúde que oferecem cuidado específico e contínuo para as mulheres em diversas fases da vida. Sua importância para o município é fundamental, pois proporciona um atendimento integral e de qualidade.

S03: A rede de atenção especializada é um conjunto de serviços, profissionais e equipamentos de saúde que oferecem cuidado específico e contínuo para as mulheres em diversas fases da vida. Sua importância para o município é fundamental, pois proporciona um atendimento integral e de qualidade.

S04: A rede de atenção especializada é composta por uma série de serviços, profissionais especializados e equipamentos de saúde que garantem cuidados específicos e contínuos

para as mulheres em diferentes fases da vida. Sua relevância para o município é essencial, pois assegura um atendimento integral, que vai além do básico, oferecendo suporte médico adequado para necessidades mais complexas. Essa rede é vital para o bem-estar das mulheres, permitindo o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz e o acompanhamento contínuo, o que resulta em uma melhor qualidade de vida e na promoção da saúde. Ao integrar diversos níveis de cuidado e especialidades, a rede especializada contribui diretamente para a redução de complicações e a melhoria dos prognósticos de saúde das mulheres.

S05: A rede de atenção especializada em saúde da mulher é um conjunto de serviços e profissionais dedicados a atender as necessidades da saúde feminina, desde a prevenção até o tratamento de condições complexas. É fundamental para o sistema de saúde municipal por garantir um atendimento integral, coordenado e de qualidade, promovendo a saúde, o bem-estar e o acesso igualitário às mulheres em todas as fases da vida. A rede de saúde precisa ser melhor qualificada a nível estadual, pois ainda falta uma estrutura adequada no estado. Não temos referências para muitos procedimentos, o que faz com que o município assuma a responsabilidade de atender a todas as demandas, o que é um grande desafio.

S06: A rede de atenção especializada à saúde da mulher é composta por uma série de serviços e profissionais voltados para atender às necessidades da saúde feminina, abrangendo desde a prevenção até o tratamento de condições mais complexas. Ela é essencial para o sistema de saúde municipal, pois assegura um cuidado integral, coordenado e de alta qualidade, promovendo a saúde, o bem-estar e o acesso equitativo das mulheres em todas as etapas da vida.

S07: A rede de atenção especializada em saúde da mulher é composta por serviços que oferecem cuidados específicos e de maior complexidade, como consultas, exames e tratamentos especializados. Sua importância para o sistema de saúde municipal reside em garantir um atendimento integral, promovendo o diagnóstico precoce, tratamentos adequados e a melhoria da qualidade de vida das mulheres, além de reduzir as desigualdades no acesso à saúde, porque oferece cuidados mais complexos e específicos a pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a esses serviços. Em relação a essa assistência especializada, destacamos o Hospital da Mulher em Mossoró, que está avançando na oferta de cuidados especializados. Quando estiver funcionando plenamente, será um grande suporte para os municípios, pois será uma referência com foco nas necessidades das mulheres e com profissionais qualificados. Também contamos com o Hospital da Liga em Mossoró e Natal, que presta serviços de excelência voltados à saúde da mulher. Então a rede especializada garante assistência independentemente de condição econômica ou localização geográfica. Assim, a atenção especializada é fundamental para diminuir as disparidades no acesso a cuidados de saúde de qualidade, promovendo uma saúde mais justa e inclusiva.

S08: A atenção básica, isoladamente, não consegue atender todas as necessidades da população. No entanto, é essencial contar com uma atenção básica qualificada. Acredito que uma atenção básica resolutiva pode reduzir os encaminhamentos para a rede especializada e, quando necessário, fazer esses encaminhamentos de forma adequada. A atenção especializada, por sua vez, é composta por um conjunto de serviços e profissionais destinados a atender casos mais complexos, que não podem ser solucionados na atenção básica. Trata-se de uma assistência prestada por especialistas, com o objetivo

de melhorar a qualidade de vida da população e proporcionar um atendimento holístico. A rede especializada é fundamental para a saúde pública, pois sem ela não seria possível garantir a integralidade da assistência. Essa rede permite a redução das desigualdades no acesso à saúde, além de promover cuidados preventivos, diagnósticos precoces e tratamentos adequados.

S09: A atenção básica, por si só, não é capaz de resolver todas as necessidades da população, pois, como o próprio nome sugere, oferece apenas o atendimento essencial. Para garantir uma qualidade de vida adequada, é fundamental o acesso à atenção especializada e terciária, que são responsabilidades tanto do Estado quanto do governo federal. No entanto, o apoio federal ainda é insuficiente, o que torna urgente uma atuação mais efetiva por parte do Estado. Nesse contexto, a atenção especializada assume um papel crucial para os municípios, pois, sem ela, não conseguimos oferecer um atendimento holístico e integral às pessoas.

S10: A rede de atenção especializada em saúde da mulher é um conjunto de serviços e profissionais voltados para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento das necessidades específicas da saúde feminina, complementando a atenção primária. Sua importância para o município é fundamental, pois oferece suporte especializado para condições de saúde complexas, garantindo cuidados adequados, resolutivos e contínuos. Além disso, fortalece a integralidade do atendimento, proporcionando à mulher acesso a serviços especializados em áreas como ginecologia, obstetrícia, oncologia, entre outras, melhorando a qualidade de vida e a saúde da população feminina.

13. Na sua opinião, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), é executada na Rede de Atenção à Saúde?

S01: A política é um marco importante para garantir que o atendimento à saúde da mulher seja realizado de forma integral, contínua e humanizada. Na minha opinião, a execução da PNAISM na Rede de Atenção à Saúde depende de uma articulação eficiente entre os diferentes níveis de atenção, desde a atenção básica até os serviços especializados, sempre com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento adequado. No âmbito municipal, a execução da PNAISM é promovida por meio de ações e programas que envolvem não apenas o cuidado da saúde reprodutiva e sexual, mas também a saúde mental, o enfrentamento da violência de gênero, a prevenção do câncer e o acompanhamento da mulher em todas as fases da vida, como na adolescência, na maternidade, na menopausa, e no atendimento às mulheres idosas. Isso é feito com base em um modelo de atenção que prioriza a integralidade, a equidade e a acessibilidade. Transitar pela rede não é fácil, e isso se deve a uma série de desafios. A falta de recursos financeiros adequados compromete a disponibilidade e a qualidade dos serviços oferecidos. A condição geográfica também influencia diretamente o acesso, pois causa o deslocamento que acaba sendo um grande obstáculo, pois muitas vezes, exige longas viagens e custos adicionais, sem falar no cansaço físico e emocional. Além disso, a escassez de vagas nos serviços especializados, como exames e consultas de acompanhamento, torna o acesso ainda mais demorado. O sistema de agendamento também enfrenta falhas, o que contribui para a fragmentação do cuidado e a demora no início do tratamento. Essas dificuldades são agravadas pela falta de integração entre os serviços de saúde, que acabam funcionando de forma isolada, dificultando a coordenação entre os diferentes níveis de atenção e o seguimento contínuo do paciente.

S02: Na minha opinião, a execução da política na rede depende de uma articulação eficiente entre os diferentes níveis de atenção, desde a atenção básica até os serviços especializados, sempre com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento adequado. A política orienta que os serviços sejam oferecidos de maneira humanizada, com respeito aos direitos das mulheres e considerando suas especificidades. A execução da política se dá, então, pela capacitação contínua dos profissionais de saúde, pela implementação de protocolos que assegurem a qualidade do atendimento e pela criação de espaços acolhedores, que garantam a participação ativa das mulheres no cuidado de sua saúde. É claro que, para que a PNAISM seja efetivamente executada, é necessário um monitoramento constante, o fortalecimento da rede de cuidados e o engajamento de todos os setores da saúde para assegurar que a política chegue a todas as mulheres, independentemente de sua condição social ou geográfica.

T01: A política está sendo executada corretamente, pois hoje as usuárias tem um atendimento integral. Atualmente, as mulheres têm acesso a esse atendimento holístico e humanizado. Os gestores estão constantemente trabalhando para aprimorar os serviços, e é essencial que continuemos a focar nas necessidades das mulheres, já que elas representam o maior público atendido pelos serviços. Porém, o estado poderia melhorar o suporte e os serviços oferecidos.

S03: É executada de forma correta.

T02: Acredito que no município está sendo executada de forma correta, pois hoje as mulheres têm acesso a toda a rede de atenção, conforme suas necessidades.

S04: Acredito que está sendo executada de maneira eficaz no município, pois atualmente as mulheres têm acesso completo à rede de atenção, de acordo com suas necessidades específicas. Entretanto, assumimos a responsabilidade de oferecer diversos serviços que deveriam ser de competência do estado. O estado precisa ampliar os serviços que são de sua responsabilidade e fornecer um apoio mais efetivo aos municípios.

T03: Na minha opinião, a política é corretamente executada nos municípios, mas no estado, ainda há falhas. No município, oferecemos todos os níveis de atenção, garantindo que as pacientes recebam um atendimento integral, de acordo com suas necessidades. Já o estado precisa melhorar o suporte e os serviços oferecidos.

S05: No município, a execução é realizada de forma correta, enquanto o estado deixa a desejar. O fluxo das mulheres na rede nem sempre é fácil, pois existem diversas barreiras, como a escassez de vagas e as dificuldades de deslocamento. Por isso, é fundamental garantir um atendimento humanizado.

S06: No município, a execução é realizada de forma correta, foi ampliado muitas consultas e exames para atender as demandas. Ainda não é o ideal, mas estamos evoluindo, tivemos muitas melhorias. No estado precisa melhorar, pois os serviços ofertados pelo estado existem algumas barreiras, como poucas vagas.

S07: A Política é executada na RAS por meio da oferta de cuidados completos e contínuos, desde a atenção básica até os níveis especializados. Assegura que as mulheres recebam atendimento preventivo, diagnóstico, tratamento e acompanhamento,

respeitando suas necessidades específicas em todas as fases da vida. Transitar pela RAS não é fácil devido a diversos desafios, como a falta de recursos, longas distâncias, as vezes dificuldades de transporte, e a escassez de profissionais em algumas especialidades. Além disso, a falta de uma contrarreferência eficaz e a fragmentação dos serviços podem gerar atrasos e desgastes emocionais, dificultando o acesso contínuo e integral à saúde. Esses obstáculos comprometem a eficácia do atendimento e a experiência da usuária ao longo da rede. Para melhorar esses obstáculos, é fundamental fortalecer a articulação entre os diferentes níveis de atenção, ampliar o número de profissionais, melhorar a acessibilidade aos serviços, e garantir uma contrarreferência eficiente. Além disso, investir em soluções tecnológicas como a tele consulta e um acompanhamento mais próximo das usuárias pode minimizar as dificuldades e promover um atendimento mais ágil e humanizado. No nosso município, buscamos implementar essa política garantindo o acesso à saúde de qualidade, com foco na equidade e na promoção da saúde integral das mulheres.

T04: No município, a execução é feita de maneira adequada. As mulheres têm acesso a todos os níveis de atenção conforme suas necessidades. O percurso na rede é influenciado por diversos fatores, como a disponibilidade de vagas, transporte, distância percorrida e o desgaste físico e emocional. Por isso, esse trajeto deve ser realizado de forma humanizada e resolutiva. O processo de adoecimento não é fácil, e, por isso, essas mulheres precisam se sentir amparadas em todo o processo, independentemente de sua condição social ou geográfica.

S08: Estamos avançando para garantir que a política seja executada da forma mais correta possível. No entanto, nem sempre conseguimos atender as mulheres da maneira ideal. A falta de recursos impacta diretamente na qualidade da assistência prestada. Apesar das lacunas e falhas, as mulheres percorrem toda a rede de acordo com suas necessidades. Para reduzir essas lacunas, é necessária uma atuação mais efetiva do estado. O trânsito pela rede já é desafiador, e o deslocamento causa desgaste para as pacientes. Portanto, esse percurso precisa ser resolutivo e eficaz.

S09: Na minha visão, a política não é executada de forma adequada na rede, ainda existe diversas falhas na oferta dos serviços de atenção especializada e terciária, como a falta de vagas suficientes, a escassez de profissionais qualificados para desenvolver os serviços e a insuficiente atuação do Estado. O município é responsável pela oferta da atenção básica, mas não deve se limitar a oferecer apenas o básico, pois se não a população não conseguirá sanar todas as duas demandas.

T05: Eu acredito que não é executada de forma adequada na rede. No município conseguimos executar de forma satisfatória, porém falta a participação do estado. E é necessário tonar esse percurso menos desafiador, que seja resolutivo e eficaz.

S10: No município, os serviços são executados de forma adequada, mas os oferecidos pelo estado deixam a desejar. Quando as pacientes chegam aos serviços estaduais, percebemos a fragilidade existente. É necessário melhorar esses serviços para reduzir os desafios enfrentados pelas mulheres. Não é fácil transitar pela rede de saúde, pois há muitas barreiras, como o número limitado de vagas, a escassez de profissionais para realizar os serviços, o deslocamento, além do desgaste físico e emocional. Por isso, é essencial repensar e reorganizar a rede de atenção para oferecer um atendimento mais resolutivo e eficiente às mulheres.

T06: O Estado deixa a desejar no suporte aos municípios, oferecendo um amparo insuficiente. No entanto, os serviços municipais são executados de forma adequada. Para melhorar o atendimento, seria essencial otimizar o fluxo na rede, reduzindo barreiras enfrentadas pelas mulheres, como a escassez de vagas, dificuldades de deslocamento, fragmentação da assistência, o que acaba gerando desgaste das pacientes.

14. Deseja acrescentar algum aspecto relevante não contemplado nas perguntas anteriores ou percepções gerais sobre o atendimento especializado na RAS?

S01: Não tenho nada a acrescentar, pois achei as perguntas pertinentes e importantes. Este trabalho sobre a rede de atenção é essencial, especialmente porque é nesse nível que os municípios enfrentam as maiores dificuldades para oferecer assistência à população. Gostaria de ressaltar mais uma vez que estamos fazendo o nosso melhor para atender à população, mas não conseguimos agir sozinhos. Precisamos de parcerias com outros municípios para fortalecer nossa rede de saúde. O recurso disponível não é suficiente para garantir que todas as pessoas tenham acesso a todos os níveis de atenção. É fundamental que o estado também assuma sua responsabilidade nesse processo. Em nenhum município a assistência é prestada de maneira perfeita, pois a perfeição não existe em nenhuma gestão pública. Quando conseguimos resolver o problema de um paciente, outro pode precisar aguardar um pouco mais. Não é possível atender a todos ao mesmo tempo, e é necessário priorizar de acordo com a urgência de cada caso. A triagem eficaz é essencial, saber distinguir o que é urgente, o que pode esperar e até quando pode esperar, é um processo fundamental para garantir que todos recebam o atendimento adequado.

S02: Não tenho nada a acrescentar, pois achei as perguntas satisfatórias e importantes. A atenção especializada é o nível em que os municípios enfrentam maiores dificuldades para atender à população, então seu trabalho servirá para avaliarmos como está este nível de atenção.

T01: Não tenho nada a acrescentar, pois considero as perguntas pertinentes e relevantes. A atenção especializada é sem dúvidas o nível em que os municípios enfrentam maiores dificuldades para atender à população.

S03: Não tenho nada a acrescentar.

T02: Não tenho nada a acrescentar.

S04: Não tenho nada a acrescentar. Só quero frisar que, a atenção primária é de responsabilidade do município e temos uma atenção primária de qualidade. A rede especializada é sem dúvidas o nível em que os municípios enfrentam maiores dificuldades para atender à população, principalmente porque temos pouca ajuda do estado.

T03: Não tenho nada a acrescentar, foi tudo contemplado. Bom trabalho, está desenvolvendo uma pesquisa importante.

S05: Não tenho nada a acrescentar, foi tudo contemplado. Só que é necessário uma atuação mais efetiva do estado em relação a oferta dos serviços especializados.

S06: Não tenho nada a acrescentar.

S07: Não, acredito que todos os aspectos relevantes foram abordados.

T04: Acredito que todos os aspectos relevantes foram abordados, portanto, não tenho mais nada a acrescentar.

S08: Não tenho percepções a fazer, pois gostei da entrevista, ela estava completa.

S09: Não tenho mais comentários a fazer, sinto que tudo foi contemplado. Não é competência do município ofertar a assistência especializada e é na rede especializada que os municípios enfrentam maiores dificuldades para atender à população devido a falta de atuação do estado.

T05: Não desejo acrescentar nada.

S10: Não tenho mais a acrescentar sobre o assunto que acabamos de discutir, mas gostaria de enfatizar que trabalhos como o que você está desenvolvendo são extremamente importantes. Avaliar a rede de atenção e garantir assistência especializada não é uma tarefa fácil. Por isso, é fundamental realizar trabalhos que permitam a avaliação e a melhoria dessa rede nos municípios. Peço que esse trabalho não se restrinja ao âmbito acadêmico, mas que seja apresentado no SUS e na VI Região, para que possamos identificar as dificuldades. Quando conseguimos avaliar os desafios de forma coletiva, encontramos soluções mais eficazes. Que esse trabalho contribua para a melhoria da saúde da mulher e para a conscientização de que ela precisa ser tratada com mais qualidade e atenção. Temos mulheres morrendo devido à falta de atendimento de qualidade e no tempo adequado.

T06: Acredito que a entrevista abordou todos os aspectos necessários.